

XENOPOL

B

6
1914

URMA RĂZBOIULUI

ROMÂN

Prețul =

1 lei

256
1914

DE LA XENOPOL

și
REINREGISTRAT

27 MAI 1948

Biblioteca Județeană Iași

1273/1944

PE URMA RĂZBOIULUI

ROMAN

Prețul 2 Lei

PE URMA RĂZBOIULUI

Se apropia anul, decăud urgia războiului băntuia cu furie în Balcani. Sălbătecia se desfășura, tot mai crâncenă, ridicând o adevărată groază priute popoarele învecinate. Presa europeană ridica osanale vitejiei bulgarilor. Regele Ferdinand, pentru a-și satisface ambiția, nu se mulțumi cu Sofia lui, ci se încumetă să ajungă la Sf. Sofia din Constantinopol și acolo să se încununne ca *șarul tuturor bulgarilor*. Astfel, săltând din cruzime, în cruzime, ajunse să-și scalde mantila regală, în purpur de sânge stors lui poporul primitiv, care se supune inconstient. De odată însă evenimentele schimbă axa, și ată că tiranul de odinioară rămase un *Don*

Quichotte; iar marele său ministru un *Sanco Pança*. Grecii și sârbii îi bateau cu nemiluita.

Puterea împrumutată a bulgarilor se cunoscă când Sârbii, aliații lor de odinioară, cerând în Maiu 1913 armistițiu și împărțirea teritorului dobândit, se treziră înșelați, rămași mai cu nimic, prin lăcomia bulgarilor care voiau să răpească totul. Această purtare, puțin cavalierească, îi făcură pe Sârbi să întoarcă armele.

Românii și ei, fură indignați când, pentru marile servicii aduse prin păstrarea neutralității noastre, cerură incorporarea Deliormanului și ni se răspunse dela Sofia că nuse încuviințează României, decât Silistra cu o rază de trei kilometri.

Totuși, intenția României, nu fu răzbunarea ci pacificarea; mobiliza nu numai pentru a ocupa vechea parte din Dacia, ci pentru a înainta pâna la Sofia și a impune pacea.

Nu se hotărâse însă nimica. Toate partidele noastre politice, resfrângând aceeași iubire de țară, fierbeau în răsvrătiri potrivnice.

Cei care nu se aflau la cârmă strigau. La

arme!... război!... Cărmăcii însă aşteptau să intre în şceuă la un moment favorabil. Sosi şi acel moment; *sosi şi trenul nostru*, cum a spus înţeleptul D. Maiorescu. Acum însă, când voia toată lumea, rămăsese numai regele ne-strămutat în hotărârea de a nu displace Austriei. Totuşi iscăli, silit de voinţa poporului, care se arăta vrednic de laudă.

Moldovenii, mai cu seamă, manifestau în faţa palatului. Din mulţime câte un îndrăzneţ se ridica pe spetele altuia care se făcea piuă, ţinând o bandă pe care sta scris, cu litere mari: *jos Austria! sus România!* Lumea fierbea pe stradă, până ce se iscăli mobilizarea.

Goarne, tobe pela respântii, clopotele bisericelor în aer, toate vesteau alarma războiului. Vedeai o gravitate neobişnuită pe feţele tuturor. În oraş furnica aceeaşi mişcare, însă nu ca odinioară, pentru a îndeplini interese particulare. Acum motorul era marele sentiment patriotic. Viaţa fiecăruia sta în faţa morţii.

În câteva zile capitala luă o altă înfăţişare. La Capşa, unde de obicei *haiului* gusta

dulcele *farnicula*, pus de curând față în față cu *mitocanii*, prin caleveaua de peste drum, se așeză registrele pentru înscrierea voluntarilor. Intr'o clipă nu mai erau diferențe ci asemănare. Astfel năvăliră și cei de peste drum, uăvălea din toate părțile tineretul, pentru a se înscrie de bună voe. Nu mergea la luptă numai România rurală, ci și cea urbană. Automobilele *salvării* defilau, înfiorând pe cei care aveau de trimis pe ai lor.

În toate zilele soseau șiruri numeroase de armate, pecând altele căutând, plecau spre malurile Dunărei. Valurile ei de mult nu mai purtau decât încărcături comerciale și, iat'o gata să treacă pe latele ei spete, vitejii, cari în velleat de șapte ceasuri, au durat și aruncat până la celalt mal, un pod ca răsărit din basme.

În capitală, mulțimea militară covârșea. Soldații, adunați de pretutindeni, se grupau în dezordine pitorească. Pe locurile virane se așezau corturi, ear în jur, puștile sprijinite în baionete stăteau snopuri, suopuri, gata să secere, nu lra-ua vieței, ci însăși viața.

Pe marginea trotuarelor, ca nealțadată, se odihneau sune de țărance; unele cu pruncul la sân, altele cu copilașii de mână. Mame, fete tinere, surori sau logodnice, părinți bătrâni, o seamă cu pieptul strălucitor de decorațiile războiului dela 77 veniseră cu toții să-și ia rămas bun dela ai lor, cari plecau cu alții în Bulgaria.

Sătenii stăteau, ca în totdeauna, în acea nepăsare de cele ce-i înconjoară, avându-se în vedere numai pe ei. Unii mâncau, alții cumpărau braga sau cofeturi de pe tăvile și diu ulcioarele vânzătorilor ce-i împresurau. O seamă își spălau fața, la gurile de apă deschisă pe trotuar, printre lumea orașului ce se țesea. Cărdurile recruților se prefăceau diu țărani în militari, îmbrăcați cu uniforme. Soseau furgoane încărcate cu cisme, chipinri, tunici. Alte furgoane urmau cu muniție: puști, cartușe — *bonboane pentru bulgari* — cum le numeau țărani, și câte altele care fac parte diu echipa unui militar războinic.

Neconteuit vedeai soldați oprind trăsuri, căruțe, camioane și, deshământând caii, îi luau de

recheziție. Ofițerii opreau trăsurile de stradă și echipaje, scoborau mănșterii sau proprietarul, se urcau, alergau unde-i ducea ordinul.

Toată viața orașului se petrecea pe stradă. Lumea venită de pe la țară, acolo dormea pe lângă flăcări și oamenii lor. De cum erau gata de plecare îi vedeai că se apropie, pentru a săruta mâna părinților, gura iubitei, obrații copilășilor. Femei de toată vârsta, rămăneau cărduri în urma regimentelor ce plecau, cu voce bună, fără a ști încotro se duc.

De pe ferestre sburau flori, pe capetele ostașilor. Strigătele de *ura* răsunau din pieptul privitorilor, cari, de cum auzeau apropiindu-se fanfarele, alergau la ferestre, pe balcoane, se cățarau deasupra grilajelor, umpleau trotuarele.

Printre cei rămași se formau necontenit grupuri. Nu se auzea vorbindu-se decât de Bulgari, Sârbi, Greci, Muntenegreni și Turci.

Mai toată lumea umbla pe jos, deoarece mijloacele de comunicație erau reduse, prin rechiziția cailor și automobilelor, arborate cu mici stindarde.

Vedeai echipaje de lux mâzate de soldați, ducând militari preocupați. Pe la vitrine atârneau, de vânzare, bande albe cu crucea roșie. La ferestrele librăriilor, se strângea lumea ciucure, în fața hartelor geografice, ce arătau acțiunea militară a beligeranților, însemnată prin drapelule minuscule ale naționalităților în joc. Privitorii se uitau, cu sânge rece, ca la drame de cinematograf. Nu se vedea nici cruzimele, nu se auzeau nici vactele sfâșietoare ale durerii.

O seamă de fruntași de pe la țară, o porneau spre orașe cu cai și boi după ei, spunând că au auzit svonindu-se de război și că au venit să meargă în potrive bulgarului. Alții veneau aune să *dea piept* cu *Daulanof!!*

În toată țara o mare trezire patriotică.

Doamuele din societatea *Crucea Roșie*, lucrău pe capete, în frunte cu Doamuele *Irina Câmpineanu* și *Râmniceanu*, la împlinirea materialului. Se organiza ambulauța D-lui și D-nei *Dr. Cantacuzino*, a D-nei *Eliza Ioan Brătianu*.

Apăreau grupuri exotice. Sosi o ambulauță din Indii.

Zilnic se adunau fonduri uimitoare, pentru *Flotă* prin inițiativa Doamnelor: *Ecaterina Gh.*, *Cantacuzino*, *Adina Emil Costinescu*, *Elena*, *General Peticari*; și altele pentru *Familia luptătorilor*, inițiativă luată de vrednicul *Hagi Tudoraky*. Veneau milioane în ajutorul țării.

Dădeau bogații, însă parcă mai de admirat erau săracii, cari nu se mai uitau cu ce rămân în pungă.

O adevărată reacțiune.

Pe toate granițele soseau zilnic din străinătate studenți pentru a intra în rândurile cavalești.

Peste tot eroi și eroism.

Războiul nu era numai în țară, însă și în casa fiecăruia și în inima fiecăruia. Cu toate că se știa că armata română avea intenția cu desăvârșire creștină, totuși se duceau să se amestice între creștinii atâta de păgâniți, în vrajba războiului, încât nu putea ști nimeni de se va întoarce cu nas și urechi... O lume întreagă pleca la război; în opt zile s'au mobilizat 600.000 oameni.

O lume întreagă rămânea în orașe și sate. Erau femeile care ocroteau lumca viitorului, femeile cari se pregăteau cu copitaudrii lor, la țară, să inlocuească brațele bărbaților la lucrul câmpului, iar la orașe să aline suferințele celor răniți și celor rămași fără sprijin.

La ministerul de Industrie și Comerț, *Neculai Xenopol*, înființă un azil pentru orfauii rămași pe urma plecaților, și o sumă fură adăpostiți și îngrijiți tot timpul viitoros. Mai toate instituțiile se transformau în spitale și aziluri.

Sentimentele erau la suprafață. Ideea morții emana viața preintendeni. Dragostea se aprindea și acolo unde începuse a se stinge. Pierrea sfiala conveniențelor sociale. În trăsurii, cu coșul ridicat, vedeai tineri căsătoriți îmbrățișându-se. Toată lumca iubea. Părinții, enervați, se certau pentru pregătirile holteiilor lor și mai toate mamele ca și soțiile, cu o putere sufletească demnă de admirat, așezau, cu mâna tremurândă, chibzuind să poată îndopa cu dibăcie, cât mai mult în micul cufăr reglementar.

Intr'un cuvânt, toată lumca se pregătea de

război și, acest act suprem al vieții unei națiuni, era cu atât mai vrednic, venit dela popoarele înțelepte, ce luptau în potriva războiului! Totuși, când văd că bunătatea le afundă, știind să găsească, în ele, rămășițele părăsite ale salbăteciei. Și atunci, când natura sbucuește ca o furtună, dărâmiă tot ce miutea a lucrat de veacuri. Instinctele au nevoie de reacțiune, pentru a-și trăi viața și ajunge la satisfacție.

Priu manifestările ce ne veneau din Transilvania, Bucovina și Basarabia, am putea spune că milioanele de români și românce se contopiseră într'un singur suflet, care urmăreau, cu acelaș dor și grije, armatele române.

Sentimentul înalt al datoriei, scăzuse multe altele de odinioară.

Femei chiar ușoare, cari nu făcuseră din viața lor decât o hală de petrecere, își schimbaseră purtarea. Nu mai vedeai nici toalete extravagante, nici surâsuri provocătoare. Moralul se ridicase, până la cea mai desăvârșită demnitate.

II

Ca prin toate casele, și la Gioni Paclea se făceau pregătiri de plecare. El însă era mai gânditor decât colegii săi tineri deoarece făcuse campania din 77 și deci cunoștea, nu numai entuziasmul patriotic, însă și mizeriile unui război, cu epidemia neflnăturată, holera, care se și ivise în Bulgaria. Un alt război în care morții omoară pe cei vii.

Maria Paclea, mundenă de odinioară se statornicise și ea. Schimbase tonul din minor în major. Zilele nu mai erau serii de petreceri, ci de ocupații. În toate după amiezile se ducea la societatea *Crucea Roșie*, sau la alte D-ne, unde tinerele din societate lucrau la pașamente. Activitatea și responsabilitatea potolise o clipă, bătăile inimii pentru tânărul Radu Vulpiau.

Deja trecuseră cincisprezece ani, decând Maria

împlinise optsprezece în ziua în care se căsătorise și decând cei patruzeci și trei ai soțului ei sponsoare. Frumos cum era încă și acum, inteligent cu studii săvârșite în străinătate, nu-i în grădina de a captiva o fetiță naivă, săracă, orfană, vecinic ca un adaos supărător pe la toate neamurile. Ici soțul, dincolo băiatul, se ameteau de frumusețea ei nurlie. Astfel păsuită, când de soții, când de inamele ce vănuau zestre, ea rămase îndelung la școală. Se mărită, grație unei profesoare care era neam cu Paclea.

Maria, își iubise mult soțul, care-i satisfăcuse toate dorințele ascunse, năbușite, cât fusese fecioară. El iubea încă cu tot dinadinsul și l'ar fi inbit cu aceeași poruire, dacă situația de militar nu i-ar fi înlesnit atâta contact și libertate.

Viața vagabondă a militarilor le formează un cerc aparte. Ei petrec mai cu seamă între ei. Casa generalului e centru, în jurul căreia se mișcă totul. Ca la Cercul Militar nu se petrece nicăieri, denarece colegialitatea și, în același timp, rezerva inferiorilor, închiagă o strânsă legătură.

Paclea, după fiecare avansare, fusese permu-

tat și'n ori ce oraș se ducea, își găsea societatea gata, în regimentele organizate la fel peste tot.

Astăzi într'un oraș, mâine în altul; astăzi într'un salon, mâine în altul; pe nesimțite Maria devenise o mândrea înconjurată de sateliți.

Insuși Paulea, pișcat de modernism privia, cu oare-și care satisfacție, cum se schimbau ca sautinele *flirtii* pe lângă frumoasa lui soție, fiind sigur că e numai o trecere de timp, un *chic* al modei.

Cu fiecare avansare se înmulțeau și obligațiile: recepții, cinauri, zile de primiri, vizite, comitete... în fiuc o activitate la care trebuia să ia parte. Și cu cât se înmulțeau aceste obligații, cari le răpeau tot timpul, cu atât relațiile, între ei, se răreau. La un moment dat și ei, ca mai toate persoanele mondene, nu mai trăiau decât pentru *situația socială*.

Viața lor nu mai era trăită, ci o existență artificială, executată după program. În casă, tot mai mare paradă. Pe ea toalete tot mai scumpe, petreceri mai ceremonioase... Și multe femei luate în duiumul acestui vârtej, pentru a nu

clinti din opinia publică, se dedeau la cele mai monstruase combinații, pentru a salva aparența. Altele, ca Maria Paclea, aveau de unde întâmpina toate cheltuețele, însă se resimțea de lipsa unei vieți trăite. Un gol tot mai mare se lăția în inima ei, până când, Radu Vulpian, o captivă.

Doamna Paclea era o frumoasă olteancă, născută în Craiova, însă mai apoi crescută pe malul Dunărei, în minunatul orașel Turnu Severin, așezat la capătul țării. Numai după moartea unei mătușe care o crescuse, ea fu interuată în București, unde se și mărită.

Cutrecerăse mai toată țara și acum se aflau iarăși în capitală. Deci, situația era cu totul alta, de oarece erau în pragul palatului regal. Aveau să se ție de o lume luxoasă, pretențioasă, ades fanfaroană. Lume în care situația socială, până acuma, e mai cu seamă averea.

Totuși, această lume înstreinată, lume care, de obicei, nu crede decât în petreceri, se arata mai inimoasă decât cu mobilizarea. Pe lângă câteva figuri de femei, demne de toată

lauda, cari lucrează într'una pentru binele obștesc, se ridicase o adevărată pleiadă de mondene, care de care mai entuziaste, însă pentru scurtă durată, atât cât țăranul fu îmbrăcat în uniformă.

Dintre acestea, era și doamna Paclea care, ca orice femeie cu situație înaltă, e tot mai departe de mizeriile mulțimei. Ea nu văzuse nici odată un sat decât din depărtare, admirase țărani, însă, în picturile lui *Grigorescu*. Iarna o petrecea în orașe, iar vara Paclea își lua concediu și voiajau câteva luni în străinătate. Vorbea o românească stricată, cu toate aceste s'ar fi găsit rușinată să facă cea mai mică greșală în limbile streine.

Doamna Paclea luase toate apucăturile societății de bon-ton. De și nu știa decât franțuzește, totuși, având obligațiile Palatului și deci de stat cu cădelnița în mână, ea învăță ucrainește și în urmă englezește. Nu i se mai putea imputa nimica. Cunoștea limbile oficiale, cunoștea protocolul, avea avere și astfel devenise o autoritate.

Maria Paclea, trăise până în ăst timp, neștiutoare că în București sunt femei care se ocupă și de altceva. Într'o împrejurare însă, ea fu silită să viziteze chiar locașul, care adăpostește acele ființe care se prepară pentru o viață activă independentă, o viață de responsabilitate publică. Invitată de D-ua Clotilda General Averescu să facă parte într'o serbare, în minunatul parc Cișmigiu, ea merse în mai multe rânduri, în vastul local al luminii, având în față, palatul imponentului *Amicul orbilor*, ocrotire datorită tot admirabilei doamne Averescu. În Căminul studentelor, Maria cunoscuse o parte de femei care cu toată importanța pe care o au în țară, ele nu fac parte din zisa *societate înaltă* și chiar sunt puțin considerate de clasa bogătaşilor, pentru cari omul nu începe decât cu averea.

Toate impresiile și conversațiile frumoase pe cari le avusese cu câteva din acele ființe, fură trecătoare și Maria își urmă cursul vieții ei. Totuși, o mică convorbire surprinsă pe când ea cobora scările acelu Cămin, o

surprinse și și-o amintea ades fiindcă o privea și pe ea de aproape.

Două tiure cari mergeau înaintea ei, fără a-i lua seama, își mărturiseau următoarele:

— Presupun că mă mărit. O să mă iubească, o lună, un an, mult câțiva ani și apoi?... Noi care studiem filosofia și psihologia, știm bine că astfel e — pe urmă. Ocupația și studiul, ne dă tocmai inversul, ea e o continuitate care rămâne și după ce nu mai suntem noi. Iată de ce voi ca mai întâi să-mi isprăvesc studiile, și apoi mă voi gădi la căsătorie.

Maria păsea domol, plecând capul înainte pentru a asculta cele spuse cu atâta răceală. Cum să se gândească apoi și la căsătorie? Aceste ființe nu iubeau ca dâusa?... Ori poate încă nu iubeau și din astă vină vorbea așa indiferent.

O urmări ades înțelepciunea acelor tinere ființe, totuși le-ar fi plăns dacă s'ar fi întâmplat astfel cum judecase, rămânând un fel de automate, care săvârșesc totul în anumite condițiuni.

Maria se găsea mult mai fericită în viața

ei, și mai cu seamă în acea viața tănuită, petrecută în mica odăiță dintre porții stufoși, de pe la marginea acestui oraș, unde locuia în centru și în cel mai desăvârșit aristocrațism.

Cu toate că nu erau decât două persoane, totuși locuiau în casă mare, cu tot confortul moderu: calorifer, electricitate, telefon, automobil. Mercurea tot hăilaiful își producea toaletele și pălăriile, aduse dela Paris sau de la Londra. În bufetul, reprezentat prin Capșa sau Rigler, răsuna duios arcușul tarafului de lăutari cu Ciolac în frunte.

Cine nu venea în casa Mariei, pe cine nu cunoaștea Paclea! Pe toată lumea, afară de unul singur, și tocmai acel mai intim, în tainele căsătoriei lui.

Paclea știa că femeia lui, flecărea cu mai mulți tineri, și când i se întâmpla să trăiască pentru el însuși, se întreba dacă aparența n'ar fi înșelătoare. Ocupat însă cum era vecinic, el nu avea vreme să se intereseze mai amănunțit, așa că roata se vârtegia atât de puternic încât nu mai vedea decât cercul orbitei.

O lume întreagă aştepta cu întristare mobilizarea, unul însă uimăra zilele în nerăbdare, de oarece pe urma plecării lui Paclea i se înlesnea deplina libertate. Avea să se iutâlnească îndelung, nu ca acum, pe furiş, cu frica în spete, cu toate că departe, în camera lor mică, nude-i aduna iubirea. Cam de mult rămăsese pustie, căci pentru iubire, o săptămână e un veac!

— De bună seamă aşteaptă şi ea plecarea — îşi zicea Radu, ştiind cât e de ocupată. Îi aţinea calea să o zărească măcar, când trecea cu automobilul.

Radu îşi făcea regulat oarele de serviciu, iar, când se întorcea acasă, ochii se opreau îndelung sorbiţi de portretele ei, singurele, pretutiudeni.

O privea şi o simţea trăind în fiinţa lui, prin dorurile nebune ce-i trezea înfăţişarea ei. O privea şi o simţea atât, încât se sugestionă. I se părea că iese din cadru, că e aevea. Privirea ei, aprinsă de fluidul voluptăţii, străbătea până în adânc de suflet. Buzele ei roşii

erau îmbătătoare ca macul. Glasul ? sunet de aur.

Pocziile curgeau isvor și D-na Paclea se simțea măgulită știind că versurile erau isvodite numai pentru ea. Totuși nu putea răspunde cu aceeași putere nemărginirii lui de suflet, simpatia de cochetă a unei femei tinere sub impulsul vieții. El însă, ardea ! — Ah ! de ar pleca mai curând vrajba dintre noi doi — își spunea Radu, așteptând cu sete să mai bea cupa cu nectar divin.

Radu Vulpian era un tinereț vrăjit cu toate farmecele. Ca statură era potrivit de nalt și mlădios, ca înfățișare distins până la superioritate. Fruntea, potrivit de lată și bărbia cam ascuțită, formau un oval senin și seducător. Privirea și surâsul se contopeau într'o armonie cuceritoare, și farmecul sporea prin contrastul părului întunecat și fața albă. Mișcările îi erau sprintene, miutea ageră, graiul cald...

III

Veleatul plecării se apropia zilnic. De zeci de ori pe ceas, Paclea, era chemat la telefon pentru a primi ordine, și la cazarmă, pentru a le executa. Telefonul devenise o adevărată tiranie.

În ajunul zilei de 22 Iunie, când se hotărâse mobilizarea, îi spuse soției sale cu o duioșie care o mișcă. — Puică dragă, să mă lași singur câtva. Am de scris rânduri serioase — și, sărutându-i fruntea pe ale cărei temple se făldurea părul întunecat, el trecu în camera bibliotecii, aprinse becul lampei de pe birou și, cu oare care sfială'n suflet se așează la scris. Ochii lui mari, urmăreau literele ce se formau sub pană. Adesea ori ștergea, scria alt cuvânt de asupra. Se oprea, privea lăturiș cu pleoapele strâuse, apoi ochii deveneau iarăși în

măcina și lumina lor profundă. Era singurul focar de expresie, de oarece mustățile și barba căruntă ascundeau tot josul figurei, ridicându-se pâuă pe pomete. Pe când masca nu ascunde decât susul figurei, această cochetărie bărbătească, le lasă slobodă tocmai partea măștei. De câte ori surâsurî viclene erau ascunse de păvăza mustețelor și a barbei.

Paclea fusă nu creștă uici un surăs în acele momente. El își scria testamentul înainte de a pleca la război. Părea că-și scrie sentința. Se află în starea sufletească a condamnatului, care știind că-l așteaptă călăul dincolo de ușe, totuși spera că-i va sosi iertarea.

Va scăpa teafăr? Va muri?...

Adunat în el însuși, Paclea nu mai era marele entuziast, astfel cum se arăta iutre colegi și față de soldați. În acele momente, se afla în adevăratele sentimente, în care se găsește ori care ius în cumpenele mari ale vieței. Instinctul conservărei, se lupta prin groaznicile amintiri ale războiului trecut. Paclea parcă auzea iarăși bubuitul tunului, șueratul gloanțelor, câu-

tecele vesele ale muzicii militare, gemetele dureroase. Vedea arăși în explozia obuzurilor cum sbureau stiughere, sus în aer, capete, mâini, picioare, șiroae de sânge, amestecându-se cu improșcaturile de foc, cu fumul peste care cădeau iarăși îndărăt grămadă la pământ acele părți deslocate și, se mistuiau cu flăcările pe când reîncepea, în alte părți, acel înfiorător spectacol. Vedea venind din depărtări, stoluri de corbi croncănitori ce se lăsau pe câmpul de luptă, cernind, prin cărdurile lor petele mari și roșii.

Câmpul, după o luptă., înfiorătorul câmp de gemete ale martirilor, unde ades doctorii erau siliți să împuște pe uiii, prea nenorociți, sârmauii Promethei.

De atunci trecuseră 35 de ani, de viață militară pacnică, cu care și începuse a îmbătrâni. Trăind o viață mai mult de artist, el se convinsese că războiul era ceva sălbatic, că oamenii inteligenți s'ar putea înțelege fără de acest masacru. Ajunsese a admite chiar desarmarea. Totuși, atunci când sună goarna, el se ridică gata să iure sub drapel și să-și îndeplinească o da-

torie sacră. Astă dată însă, fără de entuziasmul cu care plecase în acel întâi război, fiind încă atâta de tânăr. De și acum nu mai era avântul, totuși se cimentase o putere care regăsea iarăși frumuseți în viața de erou, în acea iubire nemărginită de neam când mori pentru țara ta. Și Paclea, pe nesimțite părăsi câmpul, de luptă, gândindu-se numai la mărirea țării lui. Găsea că nici o carieră nu e mai frumoasă ca aceea care e menită să-și apere țara. Paclea se simțea între două iubiri. De iubirea sufletească se despărția pentru iubirea ideală a țării lui pentru care pornea, însă nu șovăi o clipă de a nu regula soarta acelei femei de care fusese iubit cu tot dorul tinereței.

El hotărî, în ultima-i dorință, ca soția lui să beneficieze de tot uzufructul averei lui, iar după moartea ei averea să rămână *Casei Oastei*.

Acest scurt testament, fu scris în două exemplare. Unul pecetluit, îl depuse cu mâna lui a doua zi în tribunal, iar copia o păstră într'un ~~plac~~ cu menirea de a fi înmănată soției lui la despărțire.

Ordinul sosi și, cum totul era gata, nu-i mai rămase decât să-și ia rămasul buu.

— Mario, Puica mea, am regulat astfel ca să nu mă poți uita nici odată. Tu ai fost iutăia și singura mea iubire. Te-am iubit, Mario, cu pasiunea tinereții ca pe o soție, ș'acuma te iubesc ca pe copilul meu cel mai drag, cel mai scump.

Ea, emoționată, se alipise atât de strâns, cât brațele și mâinele lui o alăturau de pieptul și capul lui.

— Am să-ți mai cer, Mario, în acest ceas suprem al vieții noastre, ca'n lipsa mea să stai în casa noastră, cum ai sta într'o biserică, așteptând ca'n fiecare moment să mă aducă răuit, schilodit sau mort. Iată și acest plic, îl vei citi după plecarea mea.

Spunând aceste, el o mai cuprinsese. Ea își trecu brațele în jurul capului cărunț și măhnit și, îmbrățișarea cea mai dureroasă, îi strânse alături. Când Maria îl mai privi, în adâncimea ochilor lui, parcă se luptă o lacrimă biruită. Buzele lui tremurând se desprinescă de ale ei.

Automobilul îl aștepta. Maria îl întovărășea până în josul scării. El îi mai sărută mâna pe când ea ascușea sub genele lungi o lacrimă ce tremura, apoi căzu ferbinte pe obrazii ei.

Automobilul pleacă, Paulea se mai uită îndărăt. Maria rămase impietrită pe scară, privind într'acolo până ce nu-l mai zări, amestecat în vălmășagul trăsurilor și tramvaelor.

După câțva se întoarse, se urcă printre servitoarele ei întristate. Intră în camera de culcare, se aruncă într'un fotoliu lângă patul ei. O clipă stătu nemișcată. Impresia profundă a cuvintelor rostite îi trezea toată viața trecută, situația ei umilită, zăpăcită, fără de nici o busolă; și aceea de astăzi mai mult decât statornică și satisfăcătoare. Iși ridică fruntea, dădu cu ochii de plic. Il luă, însă se sfia a-l deschide. Parcă ar fi dorit să știe ce conține, și totuși se temea. Ce mi-o fi scriind? Poate a aflat! Dar cum s'ar putea afla, când nu știm decât noi doi. Deschise plicul și tresări când citi:

Testamentul meu.

Era ceva atât de negândit, atât de departe de toate presupunerile ei!

De ani erau căsătoriți, totuși D-na Paclea nu se bucurase de averea soțului ei, decât ca de un mijloc și nici de cum un scop. Era cupriusă de o emoție, necunoscută ei până atunci. Era părere de rău, era milă, muștrare de cuget!

Cuvintele rostite la despărțire cu atâta duioșie și apoi, acest testament!... Oh! o durea, suferea!... Sbuclni într'un plâns nebun, copilăresc, suspiua ca nici odată în viață. Se aruncă cu fața între pernele moi, ce-i afundau capul tot mai adânc. Nu se mai vedea decât frumusețea părului ei negru, în olanda fină ce prevedea albastrul.

IV

A doua zi, când Maria se deșteptă, Gioni era departe. Unde se dusesese? Nimeni nu știa decât el singur și, Statul Major de la care primise ordinul.

D-na Paclea se trezise sub o impresie neobișnuită. O durea capul, era buimacă.

Atât i se zăpăcise gândurile încât nu mai știa gădi. Parcă visa într'una și cu toate încordările ei de-a se trezi, visa meren. Radu de abea se mai ivea printre gândurile ei risipite, însă, ca o inustrare. Parcă-i părea rău de pasul îndrăsneț pe care-l făcuse. O durea cruzimea ei și bunătatea lui Gioni.

Cu ochii încă tulburi, ea totuși săvârși rânduielele obișnuite. Sună. Servitoarea tăcută se apropie ca o umbră aducându-i ceaiul; și cum

pleca îndărăt spre uşe, se opri când D-ua Paclea o întrebă, şi căreia îi răspuse. — Da cucuică, baia este gata — şi se uită lung în ochii plâuşi ai stăpânei ei. — Când ar vedea-o hoerul cum suferă de plecarea lui!... îşi zicea Profira care îi înţelegea suferinţa de oare ce şi ea se despărţise de Costache ordonauţa care plecase.

Maria se ridică şi din două mişcări fu în picioare, lângă patul ei albastru şi înhorbotat. Dintr'o întorsătură, îşi ridică tot părul înodându-l pe creştet. Trecu prin viţe au puunul cu mânerul scânteitor de pietre scumpe, în timp ce Profira tupilată îi trecea câte un pantof roşu de atlas, în picioruşele de zână.

Ai fi crezut că purta un halat, dacă nu s'ar fi prevăzut frumuseţea corpului ei ca de fildeş, prin străveziul cămăşei de noapte înhorbotată şi albă ca spuma.

Luă baia parfumată, apoi Profira o pieptăuă pe când ea cu toate că se nită în ogliudă, totuşi nu se vedea, atât era de îngândurată.

Profira îi aduse mai multe halaturi, şi Maria

alese pe cel mai sadea, făptuit din boran-
gie cu ciabace artistice.

Ca'n toate diminețile își făcu iuspecția cu-
venită, luă socotelile, apoi le trecu în catastihul
zilnic, întocmindu-și gospodăria altfel, de oarece
ordonanțele care făceau pâună atunci mai tot
serviciul, fură luați și ei la război. Bucătarul
fu înlocuit cu o femeie, feciorii, prin alte femei;
în fine o adevărată isbândă femeieină, care însă
o costă cam scump, fiind acum silită să plă-
tească lefuri ca la București.

Maria numai atunci văzu cât de mare eco-
nomie săvârșeau ordonanțele, și se gândea cu milă
că pentru toată muuca lor nu aveau decât 5
parale pe zi, solda unui soldat, pentru care lucra
ca în ocne pe la unii militari, ba de multe ori și
maltratați. La D-na Paclea ca'n cele mai multe
gospodării de militari, ordonanțele erau con-
siderați ca oameni iar nu sclavi. În fiecare lună
aveau bacșiful lor, totuși era departe de a
corespunde lefurilor pe care le plătea acum.

După ce și răudui totul, ea se urcă iarăși în
catul de sus, telefonă în mai multe direcțiuni

pōruncind lipsurile din cele ce-i dăduse soțului ei la plecare.

Se auzeau iarăși fanfarele. Plecau alte șiruri de armate. Maria lăsa totul și olergă la fereastră. Se nita lung după rândurile de ostași, cărora li se striga *urra* din toate părțile, din toate piepturile; pe când soldații cântând priveau în cer. D-na Paclea crezu că acea mișcare era pornită din credință către Dumnezeu. Un sunet cunoscut însă o făcu să ridice și ea capul și, ochii rămaseră așintii pe *acropianul lui Vlaicu*.

Nu se mai nita în jos. Privirea ei apusese acolo sus, urmărind cum plutea genul României deasupra capitalei și, cum se ducea cu oștile, să plutească deasupra țărișoarei, ce se alipea iarăși vechiului trunchiu.

Urișul plutea alinucând tot mai departe, tot mai sus, ca și ciocârliia parcă ar fi năzuit să iasă din atmosfera noastră și să se tot ducă până la soare. Se pierdu din zare pe când aștile treceau meren.

Maria se lăsă pe un scaun, luă un jurnal, îl deschise, însă rămase cu el pe brațe. Gândul

ei răpit citea aiurea, citea în însuși ființa ei slove netălmăcite, al căror înțeles nu-l putea pătrunde. Sufletul ei știa o limbă pe care ea nu o învățase. Peste câtva Radu răzbătu să-i cucerească gândul. Ce s'o fi făcut? — Cum și mai putea urma o crimă în astfel de momente?... Atunci? — Era o distracție, un fel de a fi a tntora... acuma?

Se auzi bătând ușor în ușe. D-na Paulea spuse — intră — și Profira, cu aceeași sfiială înainta aducându-i pe tava mică de argint un plic.

— Așteaptă cineva răspunsul?

— Nu cuconiță. A venit un comisionar și îndată a și plecat, — spuse servitoarea eșind.

Maria rămase cu scrisoarea în degete. Inimii batea cu putere, mâna îi tremura pe când desfăcea plicul.

„După amiază însfârșit te voi vedea”.

Madu.

Ochii ei mari de emoție fugeau necontenit pe singura frază. Cu cât o citea cu atât se zăpăcea mai mult. Acea singură frază citită și

recitită stărnise priu insistență o reacție. Instinctele întunecau necontenit dreapta judecată de până mai adineoarea. Amintirea îi trezea doruri nebune, și o apropia iarăși de el. Se înfăptuise nestrămutat. În tot sufletul Mariei nu mai era decât el. De când nu-l mai văzuse!. Simțea că-i era cu neputință să mai prelungească această tortură. Dorul o strângea dureros în ghiara-i sălbatică. Totuși conștiința se lupta încă. — Voi fi oare atâta de păcătoasă să-i calc cea mai sfântă dorință a lui Gioni, poate cea de pe urmă—?!

Se simți într'o ferbințeață neobișnuită. Se ridică pășind fără de nici un rost. Mișcarea ei era automată, părea o mașină purtată de căldura aburilor. Se aruncă la o fereastră, o deschise, apoi la celelalte și pe toate. Nu era de ajuns, pași spre ușa ce dădea în salon, apoi la toate ușile și le deschise. Avea nevoie mai mult de spațiu decât de aer. Umbla diu'tr'o cameră în alta fără de nici un scop. În mintea ei parcă se topeau toate gândurile în dor și mustrare de cuget.

Tresări, când Profira se arată în fața ei postind'o la masă.

D-na Paclea pășea tăcută scoborând treptele pe când Profira, necăjită de praful ce intra cu un fum în casa de abea curățită, alerga de la fereastră la fereastră închizându-le, lăsând ștergurile pe unde bătea soarele, închise ușile, și se scoboră și ea în sufragerie.

Maria, stătea singură în capul mesei, și mânuia fără de nici o conștiință. Ar fi mâncat tot cât i-ar fi pus înaintea, ori n'ar fi mâncat nimic. Era ceva automatic, o obișnuință pe care o exagera distracția.

Se auzi soneria.

Servitoarea se opri brusc, când stăpâna ei tresări scăpând furculița și privind cu ochii mari spre ușa. Se ridică pășind în urma Profirei care se îndrumase spre antreu și, îngâmfata zăpăcită — Dacă o fi.... spuuc că.... În fine ori cui, spuuc că am plecat cu Giouii....

Se opri în pragul ospătării, trase ușa atât cât putea zări prin crăpătura ce-și potrivea ochilor. Privea cu toată ființa ei. — Dacă ar fi

zări măcar... totuși nu mă voi mișca de aci — șoptea ea parcă poruncindu-și.

Profira înaintă prin antreul mare, deschise ușa, și dădu de factorul care-i înmână o telegramă.

Servitoarea iscălea, pe când D-na Paclea încă cu bătaie de inimă pripite, deschise larg ușa și făcu un pas, întinzând mâna Profirei care deschise telegrama.

Mai stau poate două zile în Corabia. Vino să te mai văd înainte de a trece Dunărea.

Gioui

— Fă-mi curând bagajul, Profiro.

— Plecați cuconiță?

— Da. Mă chiamă Gioui. Se află la Corabia. Intreabă repede gara, la telefon, să îți răspundă la ce ore sunt trenuri pentru Corabia. Ah!... dar... nu... Nu mai întreba... Degeaba — spuse ea oprind servitoarea, când își aminti că nu mai era disponibil nici un tren pentru că-

lători, fiind toate, atât cele de persoane cât și cele de marfă erau ocupate de armată mobilizată.

— Plec în automobil. Noroc că pe al nostru nu l-au rechiziționat. Telefonează șoferului. Spune-i că trebuie să plecăm cât de curând la Corabia.

O altă servitoare care asculta, aleargă în bibliotecă unde se afla telefonul, pe când D-na Paclea suna iute scările și, împreună cu Profira, își pregăti un mic bagaj. Se și găti de drum, cu o rochie aume, cu capelina și voalul gros sumăruș ca și larga-i mantilă. Își ascunse ochii în rotocanele mari ale ochelarilor și, privindu-se în oglindă, gândi cu satisfacție. — Chiar de-l întâlnesc nu mă poate recunoaște —.

Pleca mulțumită ne fiind silită să-i mintă, cum plănuse mai adineaora, și nici să-l primească, cu toate că'l dorea din tot sufletul.

Sirena automobilului se auzea din depărtare, și după pulsațiile repezi, părea că aleargă grăbit. Când o auzi vestind la scară, Maria se și cobora urmată de Profira ce-i purta elegantul sac de voiaj.

D-na Paclea se nrcă repede.

Peste puțiu automobilul pătrundeă printre lumea și mișcarea stradelor. Maria nu privea nicăeri. Cu toate că era atâta de ascunsă, totuși își plecă ochii privind fără a vedea, micul sac dela picioarele ei.

Peste câtva, sirena se auzea tot mai rar, apoi nu se mai auzi de loc; mergeau cu o repeziune amețitoare. Maria se resinți și ridică capul. Eșise din oraș ș'acum mergeau ca săgeata lăsând în urma lor un nor de praf. Ea întoarse capul privind în urmă. Se mai zăreau în depărtare cupolele argintii strălucind în bătaia soarelui de amiază. Mariei îi șopti gândul — și Radu e acolo —.

Flueratul unui tren îi abātu privirea.

Două mașini arborate cu stindardul țarei alunecau lin, ducând spre hotar un tren neobișnuit de lung; ticsit, ciucure de capetele soldaților, înlăuntru, pe acoperișuri, cât și pe treptele vagoanelor. Trenul viu se nimici cu depărtarea, și Maria căzu iarăși în gânduri.

Un amestec de jale și de fericire o cuprindea.

Se pierdea într'un haos. Pe care-l iubea?... Pe unul mai de demult... pe celalt... mai de aproape... Gioni era obișnuința, amintirele... Radu poezia, avântul nestatornic. Iubirea, tinerețea, fluid în vecinică mișcare și sub care vibrează toate coardele simțirei. Iubirea și căsătoria nu pot duce lung împreună. Iubirea e numai libertatea, pe când căsătoria e stavilă... Astfel cugeta D-na Paclea când șoferul îi atrase atenția, și Maria ridică ochii în ceruri. Aeroplanul lui Vlaicu plutea lin; zbura în aceeași direcție, și Maria privi îndelung zborul de vultur.

Mai târziu iarăși fu răpită din gândurile ce o abăteau mereu, când șoferul spuse, — ne apropiem —.

În depărtare, mulțimea oștirii vestea că acolo se află Corabia. Ajunseră în apropierea armatei aglomerate. Sute de mii de oameni, peste care plutea ochiul, și ghiceai că sfârșitul, e acolo, în fundul orizontului, unde aeroplanele se mișcau, puțin săltate dela pământ, ca niște păsări uriașe

gată să zboare în boarea luminei, în fundul
căreia apunea soarele.

Întinsul câmpiei se mișcă ca o mare de
viață. Vibrau sutele de mii de voci, contopiu-
du-se într'un mormur lugubru, întrecute ades
de glasurile aramice ale goarnelor. Mii de cai
nechezau în depărtare; pe acolo se afla cava-
leria. Din alte depărtări ajungeau mugetele
vitelor cornute; cirezi întregi, menite să urmeze
pentru hrana oștirii.

În tot acest haos, se aflau mii lângă alții;
învățați, cărciumari, poeți, rânduși, ingineri,
doctori, boeri, slugi... În fine suflarea unei țări
întregi era strânsă în aceeași atmosferă de pa-
triotism.

Pe marginea șoselei, stăteau în repaos, puș-
cile așezate șirag de snopuri, cât vedeai în
pierderea zărei.

Soldații deveneau iarăși oameni, căutându-și
de mizeriile lor.

Unii ajungeau în Corabia cu trenuri aduși
din depărtările țării, alții ajungeau pe jos ve-
vind dela Focșani și alte părți.

O seamă, tineri, sănătoși, erau plini de entuziasm, și privind ualul bulgăresc dincolo de Dunăre, iurau, jucau și erau nerăbdători să-l treacă.

Alții oboșiți, mițați de boli ascunse care începeau să iasă la iveală prin oboseală, erau mâhniți, oboșiți, descurajați... unii fricoși, alții plictisiți printre rezerviști, de a se găsi deodată într'un alt sistem de viață, atât fizică cât și sufletească. O aglomerație atât de omogenă ca mișcare fizică, și atât de eterogenă ca mișcare sufletească.

Cei ajunși cu trenurile încă nu erau răzbiți de oboseală, pe când sosiții pe jos, acoperiți de praf și nădușeală începeau a se resimți.

Cei mai mulți se descălțau, și privindu-și cu jale picioarele, le înfășeau cu cârpe (obiecte) mai potrivit pe rosăturile cismeii.

Alții se dezbrăcau, pentru ca astfel, să li se usuce cămășile, de nădușeală. O seamă, printre cei ajunși pe jos, palizi ca moartea, căzuți de oboseală, dormeau trântiți la pământ. Alții bol-

navi erau ridicați de ambulante și trimiși în oraș spre cântare.

Pe șosea, chesoanele și tuuurile într'o gră-mădcală nemai povenită, urceau din greu, trase de câte șase cai, și se iușirau lanț unele după altele, cu soldați și ofițeri pe laturi.

Toată această oștire, de îndată ce pornea în marș, nu mai ținea pasul disciplinat, ci fiecare mergea în voea lui, cu bagajul ostășesc de 40 chilo în spinare, pe o căldură tropicală. Era un adevărat, vâlmășag de oameni și de glasuri, unii pe jos, alții călări. Un pohoț care se scurgea zilnic din țară spre Dunăre, și după fiecare scurgere de regiment, urmau ambulantele cu crucile roșii. Aceștia erau îmbrăcați fiecare cu ce poruise de acasă, aveau înfățișarea unor cerșitori sub praful ce-i acoperea.

Ei duceau: un sac, drugi pentru ridicat și așezat răniții, felinare și unelte-pentru groapă. Erau lugubri. Păreau niște ciocli, urmași de preotul regimentului care mergea în trăsura de rechiziție. Acestui grup nu-i lipsea decât glasul

morței, clopotul, pe care avea să-l înlocuiască glasul tunului.

După ei se înșirau sute de furgoane, încărcate nalt cât casa; unele cu bagajul ofițerilor, — ranițe ușoare — altele cu merinde, muniții și'n urmă cirezele de vite.

Înfiora acel convoi ce ducea pe unii de voce pe alți de nevoie, să moară printre străini, între dușmani.

În fața acestui măreț și înfiorător spectacol, automobilul se opri în apropiere. Sutele de mii de capete erau ridicate pentru a privi aeroplanul lui *Vlaicu* cum trecea peste capetele lor; trecu peste acea mare de oameni și se lasă lin pe pământ, hăt în depărtare unde soarele apăsese într'o mare de aur.

Gioni Paclea, cunoscu din depărtare sunetul sirenei automobilului său, și eși din mulțime întru întimpinarea soției sale. Se urcă și amândoi intrară în *Corabia*, încrucișându-se cu automobilele *Statului Major*, care erau încărcate de maștri cârmaci: generalul *Averescu* șeful,

Hârjeu ministrul, Generalisimul cât și alții, ieșiau din orașelul aşezat pe malul Dunărei. D-na Paclea privi cu drag ostrovul de pe Dunăre încărcat cu sălcii pletoase și care desbiună po-hoiul apei. Dincolo, era malul bulgăresc, stâncos. Fierosul necunoscut începea de acolo...

Pentru unii malul potrivit era dușmanul, pentru alți inamicul, pentru cei întristați însă, umanitatea se întindea peste toată lumea.

În acele câteva zile, până la plecarea lui Paclea, Maria nu avu altă priveliște decât trecerea necontenita a armatei peste Dunăre.

Ei se urcau pe înălțimi și de acolo puteau privi Dunărea peste care miile de oameni treceau atâta de străuși unii în alții, încât păreau că trece Dunărea cu piciorul; mulțimea mistuia prezența podului, lucrat tot atât de măestrit, ca și la Bechet, T.-Măgurele, de pontonierii armatei noastre.

Pe această punte, treceau convoaie de Infanterie, de Cavalerie, de Artilerie cu tunuri grele. Dincolo de Dunăre, încă-i puteau urmări câtva legănându-se în mers ca holdele în a-

diere; aci se pierdeau după vâlcele, colo ră-
săreau micșorându-se cu depărtarea.

Fiecare înșă, oricât de curagios, trecând podul,
simțea fiorul morții, simțea cum se rupe de
ai lui, cum îi rămăue tot mai în urmă toți
cei dragi... țara lui.

Dincolo nu mai era țara lor pe care călcau
traivic și cu încredere. Pe acolo, tot pasul era
măsurat de grijă. Fiecare se gândea la moarte
neștiind ce-l va întâmpina.

Cei mai mulți treceau în răcoarele nopții,
într'o tăcere mormântală. Nu se auzea decât
vuetul surd, al acelor sute de mii de picioare

Puntea peste Dunăre, era pentru mulți de
ai noștri, ușa *Infernului* pe care *Dante* citi

« *Per me și va nella vitta dolente*

« *Per me și va nell'eterno dolore,*

« *Per me si va tra la perduta gente* »).

Paclea, trecând Dunărea, privea ades su-
dărât la soția lui pe care o zărea pe înde-
părtarea înălțimelor. Dela o vreme el nu mai

*) *Prin mine ajungi în trista cetate,*
Prin mine ajungi la eterna durere,
Prin mine ajungi la pierdută gintă.

văzu, decât colinele țării lui, ce rămăneau tot mai în urmă. Nu se mai uita îndărăt, ci cu capul plecat, mergea în fruntea întregului neam românesc, spre dorita pace.

Cealaltă parte de oștire era mai fericită, trecând pentru a ocupa Cadrilaterul. Ea intră în Silistra în urale de fericire. Locuitorii îi eșiră înainte privind-o ca mântuitoarea lor. Generalul *Culecer* escortat de colegii săi, toți călări, citi *ordinul de zi* populației adunate pe piață, prin care vestea că atât Silistra cât și întregul Cadrilater, intrau din acea zi sub stăpânirea României. Peste vechiul Dârstor al lui Mircea Vodă, Silistra de azi, strălucea iarăși, după atâtea veacuri ca un curcubeu de pace, stindardul țării noastre; iar strănepoții celor ce luptaseră alături cu marii voievozi, eșiau cu brațele deschise să-și îmbrățișeze frații, să-și dezlege limba, vorbind fără sfială frumosul grai strămoșesc. Pe zi, pe ceas armata ocupa *Delioramnul*, cu liniștea unei ape bine făcătoare care se tot întinde pe câmpii însetate.

V

După plecarea soțului ei, Maria se întoarse, acasă și, cum puse piciorul în prag ceru corespundența. Profira sărutându-i mâna îi spuse: Bine ați venit cuconiță, — apoi adăose: Vă căutat mai în toate zilele un domnișor dela Societatea Crucea Roșie, și v'a lăsat astă scrisoare, — sfârși ea scoțând din buzunarul șorțului alb, plicul.

— E dela Radu. în fine.. Dar cum s'ar fi putut să nu găsească.. Inima îi bătea cu putere. Acele câteva litere care alcătuiau adresa, o zăpăciseră. Rupse plicul cu o sălbătăcie copilărească — citi:

«Helas! cri am fost după amiază, după cum te vestisem, însă nu m'am ales decât cu bătăile inimii. Pe când așteptam să mi se deschidă ușa și să te văd în fine.. deziluzie!

*În uşe apăru servitoarea şi cu'n grai hursuz
îmi vesti că... plecaseşi la Corabia... Iarăşi dor...
iarăşi pustiu în jurul meu!...*

*Fie-şi milă, iubito şi vesteşte-mă, îndată ca
rei soşi. Cât de fericit voi păşi pragul casei
tale, şi când în cuibul tău te voi desfăta în ne-
mărginita mea iubire. Câtă fericire e în liber-
tate... Dar oare satisfacţia pe care ne-o dă o
iubire împărtăşită, nu-i ea libertatea, nemărgi-
nirea însăşi...».*

Citind rândurile, ea rămăsese în mijlocul au-
treului. Obrajii ei se înpurpurară, ochii se în-
văpăiau de lumină, o emoţie dulce o stăpânea.

Zăpăcită, Maria se urmi, apoi se opri privind
în jurul ei ca şi cum ar fi voit să se orien-
teze. Văzu scara şi porul a se urca, însă nu
avu răbdarea să ajungă sus şi desdoi iarăşi
serisoarea. Urca tot mai a lene treptele, ci-
tind, sorbind, rândurile.

Diu urmă cineva se suia repede pe când
D-na Paulea era în autrelu de sus. Profira o

ajunse aducându-i un plic. Cunoscu scrisoarea D-nei Colonel Serea. Citi:

« Am hotărât ca Duminică, tot căldul femeese al regimentului nostru, să plecăm la Constanța, și de acolo cu vaporul până în fața Balcicului. Suntem nerăbilătoare să vedem măcar din depărtare, țărișoara noastră recucerită. Te așteptăm — la minc — ori venim cu automobilul să te luăm? »

Maria se simți fericită de această postire ce se brodea atât de nimerită situației ei. Cu toată dragostea pe care o avea pentru Radu era hotărâtă să curme și, să nu'l mai întâlnească. Totuși paralel cu porunca înțeleaptă ce-și impunea, ea simțea cum dorul trecea peste toate ca un val ce le nimicea, în atotputernicia sa.

Doamna Paulea căuta să se oțelească, însă negăsind nici un sprijin altul, era mulțumită homărind fugarnică de ici colo, pentru a nu fi prinsă de robul atâta de tiran.

Îmbrăcată cum se afla, ea se scoborî iarăși, se urcă în automobil, și porni să vestească iusăși primirea acelei invitații.

Căldura era năbușitoare în acea zi, așa că Doamna Serea princa în zăvoiul răcoros al grădinei, ce-i împrejurua cu arbori înalți casa mare cu un rând încăpător pentru stăpâni, iar subsolul cât și mausarda erau pentru servitori. Doamna Serea împreună cu colegile ei, stăteau în umbra răcoroasă priniind telegrame dela soții lor, citind jurnalele deja cenzurate. Toate doamnele erau în bluze de borangic străvezii de subțiri, uuele cu ceabace, altele cusute artistic cu mătăsuri colorate.

Automobilul intră și se opri la scară. Toate doamnele se ridicară, urmând de departe pe Doamna Serea, care plecă într-o împinarea D-uei Paclă care se și îndruma spre grădină, unuată de servitoarea ce deschisese ușa la sosirea ei.

Strângându-se de mână, Maria spuse: Doamnă Serea, mă iartă dacă ți vii în astfel de îmbrăcăminte. Picasem dela Corabia când ți-am primit vestea, așa că m'am grăbit să vii, și însu-mi să-ți mulțumesc. Deci pe mâine, — sfârși Maria, strângând iarăși mâna pe care o ținea încă într'ale ei.

— Doamnă Paclea — cum — numai o iveala? —
Te rog, stai cu noi la dejun. Acum, când suntem
burlace, am hotărît ca doamnele din cârdul
nostru, care nu au copii, să vie în toate zilele la
mine la masă. Astfel ne vom petrece așteptarea
împreună, pe când soții noștri luptă împreună.

— Primesc cu plăcere — răspuse Maria —
însă, dă-mi voie să alerg până acasă pentru a mă
primeni de aste haine prăfuite.

— Doamnă Paclea, nu e nevoie. După cum
vezi, și noi am îmbrăcat ce aveam mai po-
nosit. Oare e momentul să ne mai gândim la
toaile și petreceri când pe acolo... ciue știe!

— Doamnă Serea, aveți dreptate, am simțit
ceea ce spuneți cu toată inima. Totuși, nu
găsiți și D-tră că sunt prea acoperită de praf?

— Duce în camera de baie, spalăți mâinile,
tergeți obrazul, scoateți mantaua și vino între noi.

— Mă supun — spuse D-na Paclea și urmată
de servitoare, se apropie de automobil, îi spuse
șoferului să plece acasă, apoi intră urmată de
Soltana în luxoasa casă în stil românesc, al
cărui autret era înpodobit cu scoarțe cu țesă-

turi și broderii artistice lucrate în vastele noastre ateliere, astfel cum sunt îmbrăcate cele mai multe case din minunatele clădiri moderne.

Maria, ajutată de Soltava, se desbracă, se curăță, pe când în grădina colegile ei, care se opriseră în cârd la o distanță fără a fi văzute, eșiră în calea Doamnei Serea, și împreună se îndrumau în pavilionul unde prânzeau. Masa era așezată cu zece tacâmuri, și doamna Serea însuși mai adaugă unul.

Un copilandru, îmbrăcat în port țărănesc, alb ca spuma și înțuciat cu brâu roșu și lat, se apropiea cu tava pe care stăteau pline păhărelele cu țuică și farfurioarele, una încărcată cu bucățele de pâine mici cât nafora, alta, cu masline și scobitori pentru a le înfige. Doamnelor, fără a băga seamă de câtă importanță dădea băiatul serviciului la care era pus de curând, se serveau vorbind împreună.

— Maria Paclea e o femeie extraordinară — spuse doamna maior Voianu — el e deja cam bătrânior, ea în toată puterea tinereței, cu toate

acestea e foarte corectă. Are flirti, ce e drept... cine nu are?...

— Toate femeile cum se cade — rosti înșepător doamna colonel Deleau.

— Tu tot răutăcioasă Lio. Nu poți trăi, până ce uu-ți întinzi țapii ca ariciul — aruncă D-na Serea.

— Când aud așa ceva... Să-mi fie iertat.

— E curios cum unele femei se înrăutățesc înbătrânind — surăse pășind Doamna Căpitan Zelescu, o blondă foarte curtată.

— Dumneata crezi că e răutate, când uu admii, ca o femeie care își iubeste bărbatul, să fie vecinic întovărășită de droaele de flirti?...

— E o distracție — Doamnă Deleau —. Flirtul e tot ce poate fi mai nevinovat. Privește la Doamna Paclea... mai impresorată decât ea... cu toate acestea...

— Privesc, însă rămân ca Toma necredinciosul.

— Cum ai bănuț-o? Ai auzit ceva?...

— Nimic. Inșă — cum spunea Colonele mai adineoarea, sunt răutăcioasă.

Cu toate acestea nu slăbești, Lio. Eu presupun că tu faci această cură de răutate cu intenție, roști D-na Serea.

— Absolut! De când m'am iugrășat mă iubește Georges mai mult.

— Domnul Deleanu are gustul oriental, îi place femeia grasă, ear nu de-al de noi slabe. făcu D-na Zelescu.

— Poți fi subțire, fără a fi nici grasă nici slabă, bunăoară — se intrerupse Zoe Rozin alunecându-și mânele înclate pe pieptul cât și talia Doamnei Nerva.

Ele erau la al doilea pahăruț de țuică, când D-na Paclea apăru limpezită din toate hainele anume pentru automobil. Părea un fluture scăpat din crisalidă. Ea pășea sprinten și grațios. Prin străvezia binză de borangic, se vedea frumusețea bustului și brațelor ei răsfățate din dantelele pieptarului decoltat ce-i ascundea numai corsetul. Rochia moale de mătase se lipea pe formele corpului ei sculptural sub pașii grăbiți. Maria se apropiea de frumoasa grădină,

cu crăugile pomilor lăsate spre pământ, încercate de fructe coapte, și parcă tot atâtea culori amigeau printre frunzele arborilor cât se izvodeau și în frumoasele straturi, isvodite și ele prin cărări galbene de nisip. Maria se apropiea cerându-și iertare pentru zăbava pe care o pricinuisse. Strânse mâna tuturora și luă păhărelul, mulțumind doamnei Serea care i-l înmâna.

— Ce plăcut e să stai la masă afară, și mai cu seamă în zăvoiu! unei atâtea de frumoase grădini — spuse D-na Paclea pe când cu toate se așezau în jurul mesei. Pe alcia din fund două servitoare se apropiau ducând farfuriile cu mâncarea.

— Dar copii, unde sunt? întrebă Maria.

— Când am mosafiri, copiii stau la o parte, cu madama, sunt pe acolo, îi vei vedea după masă. Fetitele sunt deja mărișoare, și cum noi vorbim despre multe, găsesc că e mai bine să stea la o parte.

— E germană bona d'umitale, doamnă Serea?

— Da Lenușo, o am de mult.

— Cu toate acestea acum sunt la modă englezele.

— Eu am engleză, întrerupse D-na maior Vornea, însă ce se vă spun sunt foarte nenulțumită. Un fel de nebună. Mitică spune, în glumă, că trebuie să fie o sufragetă.

— Răutăciosul — spuse D-ua Hărueanu totuși nici mie nu-mi plac. Eu încă nu am uevoe de guvernantă, ai mei sunt prea mici. Până acum aveam, bonă franțuzoaică, dar le-am găsit, prea arogante. Să-mi spue și ea ca ori cine *Madame*, așa sadea.. Germauele sunt mai euviincioase, spun, ba încă la fiecare frază *Gnădiye*.

D-na Deleanu zâmbi, își atinse vecina cu piciorul, apoi spuse: Dacă n'am fi colege, n'aș simți foarte jeuată între voi, surioarelor. Închipuiți-vă că copii mei au fost crescuți de o bătrânică de casă. Credețimă, am ținut uai mult să cresc cetățeni români decât decor pentru palat și saloane. Iată venorocirea noastră. De cum încep copiii a ganguri, cea dintâi grije a mame-lor din societatea *maldă*, este de a izola copilul

de tot cei românesc. Il aruncă în brațele unei streine, așa că mă credeți, am ajuns să avem o generație extraordinară. Un fel de parodie a romanismului prin slugărnicia, de a ne adapta imediat la tot sistemul de viață a naționalității ce se aliază la curtea noastră. Aunume, nu înțeleg de ce am răspunde, așa numai decât fiecărnica, în limba lui ca portarii de pe la otelurile mari.

— Ș'anume, doamnă Deleanu, ce rău găsești dumneata ca și noi românele să vorbim mai multe limbi.

— Doamnă Stefani, dumneata rupi firul de unde-ți convine. Dacă, ar fi numai atât, n'ar fi nimic, însă priviți ce epidemie s'a lățit în toate straturile societății. Oamenii care se trag din țărani, astăzi nu mai pot crește copii decât ca putregaiurile societății noastre. Această cangrenă a guvernantelor mănâncă zilnic toate sentimentele naționale. Iutrebi dumneata un copil să-ți spună o poveste românească, habar nu au. Dar ia întreabă-i de câte boacne nemțești, ori englezești atâta de afară de viața și firea noastră, să vezi câte știu.

— Aci ai prea mare dreptate spuse D-na Nerva. Eu îmi cresc copilașii singură, împreună cu soacrele noastre. Nu m'au lausat în apucăturile hailaifului. Se ande că principele Carol se însoară cu o rusoaică. Acum avem să fim *a la russe*, să mai vezi ce invazie de rusoaice or să vie, căci de sigur, va fi *de modă* și limba rusească cât și creșterea rusească..

Toate râseră privind la D-na Nerva care urmă:

— Nu le place ce-i românesc decât pentru găteală și asta nu de multă vreme. Țesături, cusături, restul e înstrăinat cu desevărsire. Aceste guvernante, fie germane, fie engleze, deprind pe copii cu literaturile lor; și cum fetele D-v. își *învață* limba țarei la urmă, pe când ar trebui *s'o știe* la început, tocmai la urmă rămâne și tot ce-i românesc. Știți și D-tră cum o vorbesc cu toatele și cum o apreciază. Le auzi spunând fără nici o rușine că nu *citesc* românește.

— E prea adevărat doamnă Nerva însă, ce se facă o biată fată când intră într'un salon

și nu știe germana și engleza. Cine vorbește românește? E trist, dar e astfel spuse D-na Căpitan Zeneanu.

— Nu te contrazic — răspunse Doamna Deleanu, trăgând în același timp cu coada ochiului la D-na Paclea care părea absorbită cu totul de gândurile ei — însă ce e trist, este că și noi burghezimea, uuele cu obârșii de pe la țară, și cu toate aceste ve-a înghițit acest străinism complexitor. Și nu era de ajuns, hai și D-ra Văcărescu înființează *Analele*, uude musai toate trebuie să se petreacă în franțuzește. Nu putea să facă o instituție românească?

Dar cine ar fi mers, dacă era în românește.

— Vă rog, nu vă prea încruntați, D-ra Văcărescu tocmai vrea să combată acest nou sistem de educație și să ne aducă la educația franceză pe care a primit-o toate mamele noastre. Și mă credeți, era distinsă toată generația trecută. Cu toate că scrie în limba franceză D-ra Văcărescu, e foarte româncă în sentimentele ei — spuse D-na Vornea, roșie de câte înghițise indirect.

— Nu-mi pare. Când citii *Sorocellerie* de D-ra Văcărescu și *Haiducul* de Bucura Dumbravă, pe care o știu că e de origină străină, m'am întrebat care diu acestea două sunt neașe române. D-ra Szekulici cunoaște poporul și'l vede în cea mai leită icoană — spuse D-na Stefaui.

— Dar știți cum am eșit în străinătate după aceste două scriitoare de mare talent? — spuse zâmbind D-na Serea—. Prin D-ra Văcărescu care se ocupă de țigani în romanul ei, toată lumea străină crede că poporul român e țigan. Iar prin Bucura Dumbravă care tratează numai de haiduci, toată lumea crede că poporul român e alcătuit numai diu bandiți. Au ajuns la concluzia — defavorabilă nouă — anume că românii sunt un popor de *bandiți țigani*.

Invenții! Invenții! Și apoi ce degradare e să fii țigan. Sunt inteligenți, talentați — spunea D-na Deleanu, pe când celelalte râdeau încă, ceeace făcu atentă și pe Maria privindu-le, și zâmbind și ea, pentru a ascunde distracția din care se trezise.

A! și toate doamuele priviră spre poartă, când Maiorul Oltea intră călare. Mișcarea și exclamația o interesă și pe Maria care privi într'acolo.

— Ce bine-i să-ți ai bărbatul la forturi, Doamnă Oltea.

— Da, vine destul de des — răspunse ea — pe când cu toatele se ridicară înaintând repede în curte. Copii și alergară în jurul lui, cum rămăsese călare și salută femeile cari îl impresurară și ele.

— Vești bune? Intrebă D-na Serea.

— Astăzi s'a ocupat tot Cadrilaterul, răspunse Oltea cu chipul în mână.

— Ura!.. răcniră femeile și copii.

— S'a nimerit — spuse doamna Serea. — Pe mâine am proiectat o plimbare până la Constanța și de acolo până'u fața Balicului.

— Veți privi deja țărnul Românici. La revedere. Alerg, căci am un ordin, dar trecând pe aici nu m'am putut opri să nu vă vestesc. Vă mulțumesc Doamnă Serea, pentru ospitalitatea pe care i-o dai soției mele — și, dând pinteni calului ce sforăia jucând pe loc, dispăru pe

când doamnele se întoarseră iarăși în răcoarea crăugului urmându-și cina.

Maria petrecu toată ziua în tovărășia colegelor ei. După prânz cele tinere se recreiau, plimbându-se prin răcoarele grădinei, vorbind despre jurnalele de modă, de pălării, și unele exprimându-și părerea de rău că nu puteau purta toaletele elegante ce le făcuseră, totuși se mângâiau că mobilizarea nu va aduce nici o jenă, că va fi de scurtă durată, și că ele vor putea purta rochiile.

Cele mai în vârstă, ca și cele serioase rămăseseră în jurul mesei. Unele fumau țigări, altele beau cafeaua neagră și liquer-ul, și toate ascultau pe D-na Stefană care urmă:

Cât de bine și în voie petreceți între voi și când suni închipui că mâine sunteți iarăși invitate să lucrați la palat!..

— Doamnă Stefană, întrerupse Aura Storian, ești extraordinară. Ești poate singura femeie de militar care te abați cu atâta desgust, de cele ce ne sunt impuse.

Mă dau prinsă. Așa e. Nu'mi place atmosfera care micșorează totul în favoarea ei.

— Aci ne-a combătut Dina, spuse glumei D-na Serea. Imi amintesc o citire interesantă, în care istoricul Alexandru Sturdza, observă că atmosfera noastră are proprietatea de a mări în soare-amiază.

— Doamnă Serea, ce fericire ar fi să ne găsim iarăși în atmosfera țării noastre — spune D-na Stefani zâmbind și ea pe când colegele râdeau privind-o cu înțeles.

D-na Stefani deveni iarăși serioasă și urmă.

— Așa e surioarele mele, însă ce e bine făcut, nu se mai poate prefăce. Nu uitați că mi-am făcut educația în Elveția, că am fost mai întâi soția unui jurnalist, că acel om inteligent era înfocat republican, și că tinerețea mea s'a cimentat în astfel de idei. Mă credeți, când mă duc la Palat, îmi aduc aminte de anii copilăriei mele, când mă ducea mama la biserică, mă închiua la toate icoanele, mă făcea să sărut mâna la toți popii și dascălii și să cred în câte parascovenii toate.

— Mă rog — întrerupse D-na Zeneanu cu'n gest, parcă ar fi recomandat'o colegelor sale —

Domnia-sa este *libre penseur*, după cât vedeți și republicană.

— Doar și regele și regina sunt republicani — insistă D-na Stefani.

— Cum? Au înnebunit?

— De loc. Tocmai ca persoane înțelepte merg cu viitorul. Sunt republicani *în principiu*. Acum începem noi a fi, mai regaliști decât regii însăși — sfârși D-na Stefani.

— A! *în principiu*, exclamă D-na Zeneanu. Apoi draga mea, *una e să vorbești de moarte, și alta e să mori*, spune proverbul italian. D-ta ești convinsă, ești revoluționară în puterea cuvântului. În fine femeie cu idei noi.

— Da, cu idei noi, însă într'o lume veche — adause D-na Stefani.

— Se poate — reluă D-na Zeneanu — lumea e veche decând lumea și, totul se va învechi cu lumea. Noi ținem la tradiție. O națiune nu poate exista, fără de tradițiile sale cari o caracterizează.

Suntem fericite astfel cum ne aflăm.

— Se prea poate — urină D-na Stefani, — că pentru mine, nu sunt de loc naționalistă, ci patrioată. Naționalismul duce la barbarie, la sălbăticie prin cenzură; pe când patriotismul, cuprinde umanitatea și e accesibil evoluțiunii.

— D-na Stefani nu face parte din societatea femeilor ortodoxe? întrepruse D-na Nerva.

— Nu Doamnă, de oarece mai în toate casele ortodoxelor, copii sunt crescuți *acasă*, de guvernante străine.

Cu toate acestea au savârșit fapte de aduiral. Au înființat grădini de copii, un liceu pentru fete — spuse D-na Nerva.

— Se poate, însă eu le admir dela distanță — răspuse D-na Stefani, pe când căldul tinerelor se tot adunau de prin racoroasele alee, când D-na Nerva cu obraji împurpurați schimba repede subiectul conversației.

— Lucrați aici, sau în casa Doamnei Sereca?

— În casă, scumpele mele. Avem de croit și cusut cămăși și halaturi pentru ambulanță, așa că avem nevoie de o altfel de masă, și de mașini de cusut. S'apoi, ia priviți la cer.

— A! iar o să plouă. Ce vară uricioasă — spuse D-na Deleanu — și când mă gândesc la ai noștri! Merg prin ploae, dorm în ploae, mănâncă în ploae. — Și'u mulți din acei ochi, ce se uitau la nouorul în care se brăzdau șerpuiți de aur, străluceau lacrimi.

— Acum duc ei viața de soldat. Oare, când se va isprăvi cu această urgie a războiului? — resti D-na Nerva.

— Cine știe! — șopti cu desuădejde D-na Serea. Acum, mă crede le-am dat toate pe una singură. Mă tem mai mult de holeră decât de atac.

Toate tăcură și privind în jos urcau treptele, intrând în răcoarele spațiosului antreu, unde era așezat tot ce le trebuia pentru lucrat.

Unele croian, altele înseilau, o seamă coseau la mașine, când D-na Nerva, apropiindu-se de o mică bibliotecă, scoase o carte și alăturându-se spuse: E momentul să-l citim pe Alexandri, poeziile sale eroice sunt neîntrecute.

— Sunt și dintre poeții actuali care au scris lucruri admirabile — spuse D-na Rozm.

— Le-am citit cu toate și, tocmai voi să-l

citesc pe Alexandri, pentru ca să nu fie prea eclipsat de generațiunea tânără a poezilor. Să vă citesc *Penes Curcanul*.

Murmurul vocilor tăcu deodată când D-na Nerva, maestra în ale citirei, începu:

*Plecat'am nouă din Vastui,
Și cu sergentul zece,
Și nu-i era, zău, nimănnui,
În pept inima vece.*

.....

D-na Deleanu nu se putu opri și șopti vecinei —Acum ași putea jura și eu, că dintre noi toate, Doamna Paclea își iubește mai mult bărbatul—.

Vecina privi la Maria, cum rămăsese pe gânduri cu lucrul pe genuchi.

Când pornira acasă, era târziu, așa că eșiră în cârd, și se alegeau grupuri, încotro le era drumul.

D-na Paclea fu condusă de doamna Ulea. Era aproape miezul nopții, când Maria stinse becul

și rămase cu ea însuși. Cu toate că era atâta de târziu, totuși nu o prindea somnul. O luptă tirană se petrecea între voință și dorul ei.

— La ce sfârșit..! cu buună seamă că nu eu îl iubesc mai mult pe Radu.. Nu m'aș despărți nici odată pentru dânsul.. și acum? ași putea fi stăta de criminală.. Gioni?... nu el, mi-a dat toată fericirea în care mă aflu astăzi..

Totuși dorul răsbătea.. și atunci parcă, s'ar fi îmbrăcat, parcă s'ar fi dus pe jos până la casa lui.. — Nu ași intra, însă l'ași vedea.. Și apoi dacă m'ași întâlni cu el?... ce-ar fi?... Cum? nici să nu-l mai văd!.. nici să nu-i mai vorbesc nici odată!..

Iși luă pernuța și o străuse lângă capul ei.. Parcă dorea iarăși să o cuprindă cu brațele lui desmierdătoare, să simtă pe gură lipindu-se caldele buze, să-i audă glasul lui plin. Ce frumos suna graiul lui Radu.. Părea că trece vântul prin arbori tufoși de frunze.. Gioni?... avea graiul aspru, părea că suflă vântul prin crengi uscate.. Se hotărî ca, întorcându-se de la

Constanța, să'l primească. — Să vorbească ca doi prieteni.

Astfel, împacată cu ea însăși, adormea în brațele ce-o cuprindeau tot mai aievea în dulcea desmierdare. Simțea tot mai calde buzele lipindu-se de gura ei; auzea tot mai clar acel grai plin ce suna ca vântul printre arbori tufoși de frunze.

VI

D-na Paclea, reîntorcându-se dela Constanța lăsa pe la casele lor, colegele cu cari călătorise împreună, și astfel facu drumul mult mai îndelungat, oprită adesea de cunoștiuțe, cari întrebau unde fusese. Fiecare auzind că au văzut de pe mare Balciul, întrebau curioși despre înfățișarea acelor locuri.

— Numai în Algeria am admirat astfel de înmuseți — spuse D-na Paclea. — Noi suntem deprinși cu peizajul muntelui și al pădurilor, supra înbelșugat în coloritul variat al sezoadelor. Pe *coasta de argint* peizajul are ceva clasic; superioritatea nudului prin simplitatea liniilor. Din depărtare vezi oprindu-se parcă în zidul stâncilor uriașe albe și goale, două nesfârșituri albastre, unul e viforoasa mare, celalt, liniștitul

cer. La poalele stâncilor ca de argint, se adăpostesc frumoase sate și orașele ale căror clădiri amijă prin verdele grădinilor. Un adevărat rai pământesc.

Fiecare la rândul său spunea mai acelaș lucru, stârniud curiozitatea tuturor prin frumusețile povestite.

D-na Pacla ajunsese târziu acasă. Silueta Profirci, de departe, parcă-i spunea că o așteaptă o veste.

Acum, Maria ajungea obosită, după atâta alergătură pentru a nu fi prinsă. Nu se dăduse de bună voie însă, simțea cum cade, era învinsă, îl dorea mai puternic ca nici odată, suferea, răcnea în ea însăși. Cât e de pustie casa fără de Gionil, de ce nu-mi simț și sufletul tot atâta de pustiu de Radu!

Se tânguia, se văeta, simțea cum totul plânge în ființa ei. Incepea a se teme, simțind că nu se mai poate încrede în puterea ei, văzându-se și părăsită de persoanele cari o înconjuraseră până atunci, lăsând'o astfel pradă dorului fatal. Vede

că numai are aici un liuan, decât brațele lui drăgăstoase.

Profira îi înmâna scrisoarea. Maria, citi cu bătaî repezi de inimă.

Scurta mea, sunt martirizat de atâta lăcere, cât și de lipsa sînței tale. În toate zilele, merg să cerșez resti de la tine, și în toate zilele mă întorc tot mai îndurerat. Poate mâine, va fi ziua mîntuirii. Poate mâine voi avea norocul, să te văd, să te aud, să te cuprind în brațele mele, și să te îmbrășez, cu nesafiiul dorului înscelat de sînța ta.

După amiază mă îndrum către tine, deoarece sunt foarte ocupat dimineața prin înlocuirea mai multor colegi plecați în război.

Sper că asta dată, pot să-ți spun la revedere, dar... ce sunt aceste curinte reci pe lângă întâlnirea noastră!...

Radu.

Citind rîndurile Maria părea că se află în stîlta unei întăi întăluiri. Totuși dorul o zorea îi era cu neputință să mai rabde acea stare

Ei și? ce crimă?... Am să mă întâlnesc aci la mine... Avem să vorbim ca doi prieteni... Va veni și el ca alte multe persoane.

D-na Paclea, se înputernicea și era sigură, că dorința lui Gioni va fi îndeplinită, că va fi serioasă după cum se cădea să fie, în acele triste momente... totuși și dorul ei cerea partea lui de mângâiere măcar, dacă nu de satisfacție.

Acea noapte fu un iad de grea încercare, dorul izbucnea ca o flacăra, mistuind totul în puterea ei.

A doua zi se trezi târziu, era aproape vremea prînzului de amiază, și Maria privind cîșul simți o nespusă mulțumire, văzând că nu mai avea mult de suferit.

Cu cât ceasurile înaintau, cu atât D-na Paclea se zăpăcea mai mult.

După dejun, se îmbracă cu cel mai frumos halat, alb, scaldat în dantele. Părul ei întunecat era stăpănit pe frunte de un cerc de aur, cercuri de aur pe amîndouă brațele, iar în jurul gâtului un lăntuleț, de care atârna o boahă de mărgăritar.

D-na Paclea se privea adesea în oglindă, și era fericită văzându-se atât de frumoasă.

Scăpăra de nerăbdare. — Oare, la ce oră a-nume va sosi? —

Ea trecu în salonaș. Stornurile erau lăsate și lumina se cernea numai prin dantela ce le termina. Verdele deschis, al pereților era înflorat cu crizanteme albe, din aceeași mătășărie ca și mobila Louis XIV. Sub lumina amiezii, culoarea părea mai palidă, bronzul mai stins.

D-na Paclea se afundă în pernile moi al unui fotolui, privind acele câteva tablouri de maeștri celebri, și foarte adesea părea atentă, iusă, vieței ce vibra afară.

De odată ochii se deschiseră mari, sângele pieri din față, D-na Paclea se ridică, făcu un pas, apoi se trase iarăși îndărăt, rămânând nelinițită ca o strajă. Sunase la scară.

Era pentru întâia dată când Radu intra în casa ei.

Profira vesti că domnul dela societate, avea să-i vorbească ceva.

— Să intre, — spuse D-na Paclea îngăimat de bătăile inimii, și rămase în loc cu ochii

ațintii într'acolo de unde se și auzeau sosind pașii lui.

Ușa se deschise, și în ochii ei ca și 'n întreaga-i simțire nu mai era decât Radu.

Cu privirea învăpăiată, cu un surâs dureros, cari destăinuiau suferința și bătăile inimii, Radu palid ca și Maria se apropie, îi sărută cu patimă mâna pe care o ridică la buzele lui, cum rămăsese cu brațele în jos.

Ușa se închise. Ei rămăsera singuri. Radu o cuprinsese și cu pasiune o sărută înădușit de nenumărate ori, pe ochi, pe buze pe gât, pe când Maria se îmbăta tot mai mult cucerită în delirul acelei nespuse fericiri.

— Acum ești numai a mea Mario. Suntem alături fără de nici o sială. O! dacă nu s'ar mai întoarce!...

— Răutăciosule — șopti ea pășind dusă de Radu, și se așezară pe canapea.

— Răutate, nu, însă cruzime. E singura ființă care a-și vrea să o vad dispărând dintre noi, și dacă nu s'ar putea astfel, fie și din lume. Cum, tu nu-ai vrea să rămăuemi sin-

guri? — șopti el cuprinzând-o și alipindu-și capul de pieptul ei cald de voluptate. Amândoi tăcură, era momentul suprem când graiurile nu mai au ce spune, când totul se simte fără a se putea tălmăci. Radu își desliplea câte o clipă brațele pentru a putea strânge iarăși lângă el ființa adorată, inima care svâcnea atâta de puternic sub obrazul, sub buzele lui.

— Fă-mi și mie partea acestei fericiri. Lasă-mă să-mi plec și eu capul pe umărul tău după atâta dor — murmură ea, pe când Radu și-o alipea ănespus de drăgăstos pe pieptul lui, lângă capul lui. Buzele ei ca prin farmec se alipeau iarăși de gura lui, și iarăși remăneau îndelung fără a-și spune vici un cuvânt. Nu mai gândeau, nu mai vorbeau — inbeau.

Cu capul plecat, pe umărul lui, Maria nu se mai gândea decât la el, pe când o săruta trecându-și degetele albe prin fătunecimea părului ei. Respirau atâta de aproape. Maria își trăia iarăși viața celei mai scumpe realități.

— Mario când gândesc că s'ar putea să se reîntoarcă și iarăși...

— Ne va alunga în odăița noastră, în cuibul
fericirii noastre, — șopti Maria, pe când un tăiuș
dureros îi brăzdă gândirea. Cum poți gădi atâta
cruzime, tu care ești numai iubire?

— Iubirea e și voluptate Mario, și cruzimea
cuprinde multa voluptate. Mă crede, că e a-
devarată zicătoarea, că te-aș mânca sărutându-te.
Sărutarea e nu rest canibalic. Când te sărut
te-aș mușca, te-aș mânca Mario. Tu nu mă
iubești cu atâta putere, eu câtă te îndrăgostesc
eu. Tu nu ești în stare să faci nici o jertfă
pentru mine.

— Nici una, decât să mă dau ție trup și
suflet.

— Da, iubirea ta nu e sinceră. Eu te îndrăgesc
cu cel mai desăvârșit amor, și Radu 'i astupa
cu o îndelungă sărutare buzele ce se des-
prinseră pentru a protesta. Fimțele lor vibră
sub cutrenul celui neînțeles, care trăește
taina vieții până'n nemărginire.

Maria se deslăta iarăși în suava desmierdare
a mânei lui, a privirei, a sărutărei a șoptelor

acelui glas cuceritor, prin care Maria învățase
tainele frumuseții limbei strămoșești.

La scară sună.

Ei tresăriră și cu o expresie de contrarietate
se priviră.

— N'ai dat ordin să nu primească? — in-
trebă amărât Radu.

— Cum era s'o fac... S'ar fi presupus ceva
— îngaimă Maria, pe când se deprindeau u-
nui de altul privindu-se îndurerăți. Se ridicară
zăpăciți, se priveau nedumeriți.

— Vino în asta seara la noi acasă; aci parcă
am fi într'o biserică. Acolo nimeni nu te des-
parte.

— Ai spus cuvântul — șopti ea, pe când
în mintea ei fulgeră amintirea lui Gioni.

— Ei rămăseseră în picioare, față în față,
Profira vesti — D-na Soldini.

Radu îi sărută mâna pasionat șoptindu-i
în *astă seară*, pe când se auzea foșnăitul mă-
lasei în pașii greoi, a voluntinoasei mosefire
care urca încet scara. Ea încă era în antren,
când răspunse amabilei salutări a lui Radu

Vulpian care ieșia, furișat o clipă de privirea ageră a experienței bogătașe.

Maria încă și potrivea părul în oglindă, când D-na Soldini umplu deschizătura ușei prin magestrăla ei persoană.

— Bine te-am găsit D-nă Paclea. Insfârșit astă Miercuri, ești acasă.

Maria avu o expresie de surprindere. Uitase ca în acea zi era o Miercuri. Nu era pregătită cu nimic. Zăpăceala ei cât și expresia ciudată a figurei surprinsese mosafira, pe când se îmbrățișeau și o făcu să adauge.

— Ai primit vre-o veste, prin tânărul care ieșia de aci?

— Da răspunse D-na Paclea - simțind că se dă de gol. — Vine dela Corabia și mi-a spus că ai noștri sunt deja departe, în Bulgaria.

— Ce situație grozavă — spuse D-na Soldini, — să nu știi unde se află.

— D-nă Soldini, nu se poate ști nimica. Primesc telegrame, aflu că e sănătos; însă nu știu nici unde e, nici unde să scriu. Cărțile poștale, auzime, port numai ștampila regimen-

telui, fără nici o altă lămurire de unde au plecat. Scrisori închise nu primește nimeni, de oarece, toate sunt citite, cenzurate și apoi trimise.

Pe când D-na Paclea vorbea, D-na Soldini o privea, și atât expresia cât și zăpăceala îi spuneau că după acest război, se va declara ceva..

La scară iarăși sună, fără însă ca D-na Paclea să mai simta vre-o emoție. Alte Doamne intrară, pe când Maria îi făcu semu Profirci. Ea înțelese și cum știa că un sunt pregătite cu nimica, alergă la telefon și vesti casa Rigler, să trimeată ce aveau nevoie.

În salon, lumea se înmulțea pe când D-na Soldini, spunea: — Acum începem a petrece cu totul oriental. Iată-ne numai între femei. Mă credeți, dacă tot astfel e și feminismul, apoi lipsă..

— Sunt asemănări, iusă și diferenți — spuse D-na Pangal — asemănări ca grupare, iusă, nu și ca expresie, de oarece femeile orientale sunt roabe, iar feministe sunt independente.

— Orice mi-ai spune Doamnă, găsesc că e groaznică o societate numai de femei.

— Și de ce nu găsiți tot atâta de groasnică o societate numai de bărbați?

— O societate unde sunt numai bărbați, e ceva sălbatic, însă societatea numai de femei, pare ceva trist.

— O idee, Doamnă Soldini, nedepriinderea joacă cel mai mare rol în toate începuturile — insistă D-na Paugal, pe când Maria Pacla asculta pe D-na Sandu care 'i spunea, că ea nu-și are în război numai soțul ei și holtețul cât și fratele.

— Patria recunoscătoare, — rosti Maria surizând.

— Dar, patria e recunoscătoare tuturor acelor care merg să moară, fără a se gândi la ce las în urmă — spuse D-na Paugal cu ton doctoral.

— E ușor de vorbit eroic dela distanță. Eu însă, tremur ca frunza când cuget că ar putea fi adevărate toate cruzimile auzite — spunea cu grainul în lacrimi; tânăra D-nă Bujor, de abea măritată.

— E fapt — adause D-na Bălian, monstruo

zitațiile bulgarilor au ajuns la culme. Bărbatul meu îmi scrie prin cineva, mister, că la prizonierii bulgari, pe cari i-au făcut ai noștri, le-au găsit în sân mâini de copii tăiete; și la întrebare, au răspuns că, le tăiaseră acele mânuți copiilor greci și turci, pentru a le avea ca talismanu purtător de noroc în război.

— Vai ce grozăvie! — răcni D-na Valer — și căzu în speteaza scaunului palidă ca moartea.

Și când îmi înclipui că ai noștri, se poartă atât de cavalereste! Înclipuți-vă, că-i dezarmează numai, și apoi le dă drumul la toți prizonierii bulgari.

— S'au eliberat și toți prizonierii turci găsiți la bulgari de armatele noastre — adause D-na Pangal — Mai dăunăzi au plecat — grație nouă — o mie către Constantinopol.

— Nimeni nu se plânge de ai noștri, toată lumea vorbește de bine, toate jurnalele europene laudă tactul și atitudinea, și reiese atâta de defavorabilă Bulgarilor, puratrea lor sălbatică.

Cruzimele săvârșite în acest război sunt de nedescris.

— Vă rog mai luați alt subiect, toate dintre noi nu suntem femei de militari — spuse îndurerată D-na Valer. — Militarii ca și doctorii vorbesc de cruzime și moarte cu indiferență.

— Da, D-nă Valer, cu indiferența cu care își dezvălesc pieptul în fața morții — spuse D-na Pangal pe când D-na Soldini schimbă tonul.

— Aud că femeile bulgare, chiar fericite își trimiteau la luptă soții, îmbărbătându-i să moară pentru țară. Se zice că ar fi atâta de mojici, iucât, ele sărmanele ar fi fericite să rămână singure.

— Izbânda feminismului

Acum toate zâmbită cu înțeles, pe când servitoarele aduceau pe tave înghețată și băuturi răcoritoare.

— Să eșii pe terasă, a apus soarele — zise D-na Paclea, și pe când servitoarele deschideau larg ușile pe unde năvălea lumina, doamnele una câte una eșiau pe terasă.

Soarele aslințise ducând lumina, însă lăsând

cerul într'o boare de aur ce scâldea oraşul şi dădea clădirilor ceva poetic, ca de basm.

Ele admirau împreună când clădirile ca de marmoră, când cerul care părea o cupolă de aur.

— Fruuos e apusul în Bucureşti, — spuse D-na Soldini, şi pe când toate admirau, Maria se furişă o clipă, şi trecând în camera ei de culcare căzu pe un fotolin obosită de toată încordarea pe care o făcea, şi de emoţia ce o stăpânea încă.

Radu îi spuse, *la revedere în căsuşa noastră*. Inima ei răcuca, murea după aceea întâlnire; totuşi mai găsea încă putere, puterea de a-şi mări tot mai mult durerea.

VII

De la fereastra unei căsuțe depărtată de centru, Radu privea și el, când frumosul apus în cerul ca de aur, când pomii și florile grădinei, când mormintele de peste drum în jurul bisericii, ce pe acolo domina casele din preajma ei, nu era tupilată de clădirile mari ca în centrul orașului. Lumea, mai cu seamă femeii, intrau pentru a se rîga pentru cei duși în război.

Radu, privea la toate ce-i stăteau sau treceau pe dinaintea ochilor, însă, totul se topea într'un fel de umbre. În lumina gîndului său nu era decât Maria, Maria a cărei ființă îi cuprindea cugetul și simțirea. Totuși, parcă se lăsase o negură, parcă nu o mai vedea pe Maria atît de aevea ca odinioară.

De cînd pășise pragul casei D-nei Paclea,

Radu se descurajase. Simțea cum toate planurile sale se prăbușesc. Incepea să-și simțâ situația; păuâ mai adineaorea nu simțea decât dragostea.

Cum să mai îndrăznească să-i ceară să se despartă, ei, care trăia în luxul princiar; pe când el nu dispunea decât de 300 lei lunar, leafa lui.

— Dacă ar fi fost ea bogată, însă își amintea, că, odată, Maria îi spusese, — privitor la mica lor odăiță — că e deprinsă, de oarece se măritase săracă.

Ce-l durea însă mai mult, era impresia ființei ei însăși după acea scurtă întâlnire. Ținuta ei, graiul ei îngândurat, dădea pe față adâncuri sufletești vițoroase; cu toate că inimioara-i bătea puternic sub culcușul drăgăstos pe care își alipise fruntea. — Radu oftă.

Nu se temuse atâta de Paclea când prezența lui era ca o vrajbă între ei, cum se înfricoșă acum decând dispăruse dintre ei.

— Ce s'o fi petrecut între ea și el la despărțire!.. S'ar putea ca adevărata ei iubire să

fi fost și să fie dânsul, pe când cu o trecere de timp, un capriciu, o necesitate a tinereții ei... Dacă ar fi astfel... pe când eu o iubesc cu toată simțirea, cu toată ființa mea... Și gândul lui Radu sub impresia îndoelnică, parcă nu mai putea răsbate înainte, se opri și cu încetul prinse a-și reaminti întâia lor întâlnire, atunci când o văzu pentru întâia oară, în saloanele D-nei Urcari. Sfiala lui de ai vorbi, și apoi acel avânt când inimile lor începură a se înțelege... Prima lor apropiere, eșind de acolo în una din Joile atât de așteptate, pe o ploaie torențială. Maria venise pe jos, așa că luă o birje, și cum el cerșea un mic colțișor, ea îl luă alături... și cum conducea el birjarul ei se treziră la mica căsuță... O! acea întâi întâlnire... timiditatea ei feciorească, rușinată de acea dragoste ce-i întrecea voința trezind o viață nouă.

Radu tresări neplăcut din gânduri. Nu cugetase nici odată la cele ce trecuse, atât era de cuprins de ziua de mâine și de fericirile ei.

— Să fie preludiul inconștient al sfârșitului?..

Deja amintirea!... Cât de fericit fusese până mai adineaori când zilele curgeau lin ca și iubirea, și cum singura grijă a necunoscutului din cugetul ei, schimbase acest balsam de viață în tortură de moarte. Scrisă versuri disperate, nebune..

Mintea lui lanrea mii de gânduri într'o clipă și în nerăbdare-i să picce mai curând seara, ar fi dorit să se afunde în haos cât mai repede lumina soarelui, pentru a vedea răsărind steluța lui care lumina la fereastră căsuței diintre pomi

— Răbdarea liniștește — își spunea el — stând ca'n contemplație.

Se făcu și noapte, și Radu Vulpian plecă în spre îndepărtata căsuță. Pășea repede și o rauă i se deschidea tot mai dureroasă cugetând, că viața lui întregă, nu va avea parte decât să bată acest singur drum, și să'i fure soțului ei, câteva clipe din deplina'i fericire.

Ridică fruntea, se apropia, însă în depărtare nu se vedea zarea celei mai strălucitoare lumini. Fereastră era întunecată. — Poate e în întârziere — o fi reținut'o cineva —

Ajunse. Sună. Femeia care-i închisese casa își apropie pașii, îi deschise ușa rămânând locului cu o lumânare în mână. Fără grai, ea intră în odăița curată ca o chilie, și în care se încuibase mirosul florilor de mușcată cu care ierau iezite zăbrelele ferestrelor.

Aprinse lampa, ștergându-și mereu ochii.

— Ai vre-o supărare cucoană Săftico?

— Cum de nu boerule. Astăzi mi-a plecat cel de pe urmă băiat în război, adică la moarte — oștă ca din adânc.

— Să nu aibi grije. Nu are să fie război. Oștile noastre s'au dus, tocmai pentru a pune capăt războiului.

-- Crezi... strigă bătrâna — și ochii ca și gura se deschiseră privind-o.

— Sunt incredințat. Dar oare de ce nu mai sosoște tovarășa?!..

— De, știu și eu?... Nu cumva i-a plecat și ei cineva în drumul morții?

— Acela-i drumul vecinicii — cucoană Săftico — apoi gândi — de nu s'ar mai întoarce, de ar rămânea o vecinicie soțul ei — și privind-o

cum furișă o lacrimă și spuse. — Te rog dă drumul la o fereastră, mitodenia florilor e prea îmbătătoare.

— Safta, trase în sus un mic zăvor, și dând brânci ferestrei, aerul intră mai cald ca'n odac, însă mai curat. — Ia spune-mi cocoane, e măritată, văduvă, fată mare? N'am putut'o zări de fel, niciodată. Viue îmbrobodită ca o cadână.

— E o cadână — murmură el îngândurat, și scoțând ciasul dela brân, îl privi și se neliniști — Deja nouă ceasuri!..

— Să-ți dau cu cărțile, ori să-ți fac o cafea neagră, și să-ți ghicesc în drojdii, așa cum îi făceam și doamnei, până ce veneai dumneata.

— Dacă vrei fă-mi o cafea, însă fără a-mi ghici în ea.

— Și de ce te ferești, doar vei fi știind și dumneata că *Anira* cărturăreasa dela Iași, i-a prevestit lui Cuza că are să fie *Domnitor* și îndată ce s'a suit în scaun, Vodă Cuza i-a cumpărat Anicăi o casă pe Socola, în care mai trăește și astăzi.

— Dar de domni mai prevestește?

— Ei! ce vorbești dumneata. Unde se mai află un Cuza-vodă, boerule!...

Radu surăse, privind femeia cu care vorbea mai totdeauna cu plăcere, până ce auzea degetul cel drag bătând pe diu afară în geamul ascuns de pavăza unei perdele dese.

Se făcură zece, Radu băuse cafeaua, și Maria tot nu venea. S'o fi întâmplat ceva. Mai totdeauna ea era cea dintâi venită. Am să-i ies înainte — își zise Radu simțind că nu mai e în stare să stea locului așteptând'o. — Mă duc la ea, dacă cumva vine în urma mea, să-i spui că nerăbdarea m'a dus într-o întâmplare ei. — Grăind acestea, Vulpian porni privind cu luare aminte la siluetele de femei ce întâlnea în drum. Dela o cale, se urcă în singura birje rătăcită pe acolo, și tot drumul era numai ochi privind în toate trăsurile cu care se încrucișa în lungul drum. Se coborî și dădu drumul birjei în apropierea casei ei. Din depărtare îl surprinse bezna.

Se apropie, sună odată, așteaptă, apoi sună

iarăși și așteptă, iusă țipenie de om nu se arătă. — A plecat iar și cu toate slugile!.. Poate fiind singura o fi luat'o vre-o cunoștință să prănuzească la ea. De bună seamă va sosi mai târziu.. Voi aștepta-o — și Radu fără a-și da seamă începu a se plimba de-a lungul casei ei. Ar fi fost în stare să se culce pe trotuar pentru ca să se simtă măcar aproape de ea.

— Ce s'o fi plimbându-l asta atât de sistematic! spuse un domn care se oprise pentru a vorbi cu altul de o afacere în priviuța aprovizionării armatei.

Vulpian auzi, și fu surprins văzând ca se ascunde întocmai ca și struțul. Privi în juru-i. La colțul stradei, o mică herărie. Se îndrumă, se așeză și pornici o bere, furisînd neconținute priviri într'acolo, la casa ei, doar va zări o lumină, în jurul casei, doar va vedea o mișcare. Nimic.

În apropiere, un gramofon răgușea frumosul glas a lui Caruso.

— Ce grozăvie și cu gramofoauele! Ași prefera, sau încă și mai mult n'aș prefera nimic.

Lumea trecea înbulzindu-se. Ades i se svăcnea inima când o trăsură, sau o silnetă de femeie, păreau că se opresc *acolo*. Dela o vreme lumea începni a se rări, și Radu tresări când chelnerul apropiindu-se spuse: Domnule fiind ceasurile unu, se închide berăria.

— Cum? E așa târziu? — Radu scoase ceasul. Era prea adevărat, trecuse de unu. I s'a întâmplat ceva!.. Dacă e acasă? și Vulpian, se apropie iarăși. Parcă ar fi vrut să dărânte casa pentru a putea afla ce se petrecea între acele ziduri. Nu cu puțină sfială sună, așteptă, însă, zadarnic.

— Poate e stricată soueria — se mângâie el! Ce pot face mai mult?... Să bat cu pumnii în ușa.. să răcnesc pentru a fi auzit.. se întreba el printre dinții încleștați, strângându-și pumnii cu putere.

Măhnit, făcu câțiva pași, doar va zări îndărăt o fâșie de lumină. Nimic. Simțea că-l seacă un gol în suflet, pe când miutea de abea mai licărea câteva gândiri. — Oare să fie sfârșitul?

Picioarele-i slăbeau. Se urcă într'o birje,

spuse adresa, și plecând, se uită la casa ei întunecată, până ce nu o mai văzu în urma lui. Iși întoarse capul, așinti ochii în jos fără a privi la nimic. Grija necunoscutului stinsese dorul. Radu nu mai iubea ci suferea. Nu mai dorea ci cugeta.

Dela fereastră Maria îl pândise, îl urmărise, suferise cu el alături. Ardea în mijlocul aceleiași flacări. Cu inima zdrobită de puterea cu care se stăpânise, totuși măgulită, ea se trase dela geam și pe băjbăite, ajutată numai de becul din stradă, ce-și cernea o zare în camera ei, Maria ajunse la pat, și căzu pe perne, încrețindu-și fruntea și străugându-și cu putere brațele pe piept.

Dimineața când Profira intră în odaie, Maria aștepta scrisoarea pe care o zări pe tavă alături de ceașca cu ciai.

«Te-am așteptat nu numai la ceasul obișnuit, dar la toate ceasurile până 'n zori, și de durerea neînțelegerii tale simt încă pustiu pe

care-l lasă un dor adânc. Te aștept și în astă seară, și, dacă nu vei veni va fi semnul cel mai infelct că viața mea e deprisor. Mă vei încredința că dragostea ta adevărată, a fost, și este soplul tău, car eu, o trecere de timp o necesitate poate...

Dacă nu aș fi în stare să sărărțec nici o crină pe scama altci ființe, voi face-o însă pe însăși ființa mea. Voi fi dușmanul, victima și ucigașul.

Nu crede că sunt amenințări ademinătoare, rele ce citești, Mario. O iubire atât de nemărginită, nu-și mai poate afla loc, în largul lumci întregi fără de tine. Tu ești iubirea, Numai lângă tine simt neapusul farmec al niefei. Cât sunt lângă tine simt că trăesc. Cum mă despart de tine viața mea pareă se desparte și te urmărește, te caută, pe când lutul așteaptă îndurerat să-l reinvie viața.

În aste ceasuri sunt un biet lut, iar viața mea își sourbe privirea pe filele scrise, pe care le fii acuma în minusele tale. Dar viața mea

«*pus de o elipire a genelor tale, de o șanptă a buzelor tale.*

La revedere sau Adio.

Maria isprăvind citirea, sărută rândurile, șoptind: Ce fericită existență sa te știi atâta de iubită! Are dreptate și eu cred că iubirea mea are multe piezișuri, poate devia, ca acumta, pe când el rămâne acelaș. Il ghicesc, vrea să mă supne prin tablouri dramatice — și iarăși citi scrisoarea, apoi o strânse la piept, și închizând ochii, se trănti pe perne.

Iniua ei striga iubire. Dorul o puuea ca pe jeric. Buzele îi ardeau după farmecul sărutării, și iu amintire, toată ființa ei îl cerea în nespusa-i sete de iubire.

Telefonul zâugănea mereu. Maria se ridică și se apropie astfel cum se afla.

— Alo, cine-i acolo?

— D-na Serea, Bună ziua doamnă Paclea. Sii gata până la amiază căci viu să te iau. Vom dejuna împreună apoi mergem la Crucea Roșie, e zor mare pentru pausamente. Parte

diintre noi se duc la palat, iar parte, la Crucea Roșie.

— Cui plăcere scumpă doamnă voi fi gata, iusă încă eram în pat când ai venit.

— Și dumneata?

Răsună un hohot de râs, după care urma. Și eu sunt la aparat în foarte mare neglijență, cu toate acestea s'ar putea întreține o conversație foarte galantă.

Chiar mai adineoarea vorbii cu curtenitorii Pârnu. Părea că se frângea în două la celălalt capăt, într'o frazare palatină, pe care eu o ascultam în cămașa de noapte.

Maria zâmbi, făgădui, mulțumi și închizându telefonul se simți mulțumită. Iată o zi de ocupație în care avea să se abată iarăși, să se liuiștească priu obligațiile la care trebuia să fi cu luare aminte.

Se întoarse târziu acasă, adormi într'un târziu, și se trezi a doua zi iarăși cu durere de cap și nervoasă.

•De bună seamă, astă noapte, Radu a încercat telepatia, și-o fi concentrat toată gâr

direa asupra mea. Ce vis a avea! În ce strigăte
desperate îmi rostea adio!... s'a înfăptuit poate
și impresia scrisoarei lui de ieri...

Și iarăși d-na Paclea se întreba dacă astă
jertfă merită într'adevăr să o numim caracter.
Avea vre-o vrednicie tot ce îndeplinea numai
pentru ochii lumii, și respectul dorinței soțului
ei... Totuși se găsea și ea întreagă în astă do-
rință. Cine-ar fi împedicat-o să urmeze, decât
conștiința ei.

Discret se auzi bătând la ușă, Maria spuse —
intră — și Profira aducea pe o mână tava cu
ceaiul, iar cu cealaltă o scrisoare. D-na Paclea
întinse mâna și o luă cu emoție pe când Pro-
fira, lăsă tava pe masă și se duse de ridică
storul.

*Ființă adorată, mâine, când vei primi aceste
rânduri pe cari însumi le voi pune la cutie,
nenorocita mea ființă, deja, nu se va mai gândi
la tine, și deci la nimeni pe lume.*

— Iar mă sperie — își șopti Maria și urmă
Purtarea ta m'a încredințat că nu ai iubit

decît pe soful tău. Pe urma plecării lui nu te-am mai simțit a mea ca odinioară. Erai altă ființă, îngândurată, măhnită, îngrijată...

Acum înlărește și mai mult, presupusul meu, indiferența ta. Nu ai mai venit și nici un ra mai fi nevoe, nu mi-ai scris, și nici nu vei mai avea cui.

Alții înainte de ași răpune viața,ucid ființa iubită. Simt însă că mi-ar fi cu nepuțință... Eu... să ridic arma asupra capului tău frumos!...

— E patetic!.. Las că te știi. Să mă faci să alerg, ș'apoi să-mi strige bau de după ușă. Totuși o lacrimă-i orbi o clipă vederea, însuși gingașa amintire a unei asemenea întâmplări.

Totuși nu mai pot trăi fără de tine, nu mă mai pot împăca cu mine însumi. Se zice că arabii cînd merg la vînațoarea fiarelor sălbatice, ei din depărtare pun urechea la pămînt, și astfel știu cu ce sălbătăcie au de luptat. Eu scumpa mea, în alătca dăși mi-am atîpît capul de sînul tău, am auzit bătăile inimii, totuși nu am ghicit și iată-mă răpus.

Îți mai strig, mi-e cu neputință să-mi schimb iubirea în amintire... cenușă.

Te vroi să-mi rămâi vie, tot atât de vie și în ceasul morței.

Amintirea, rămâi-ți fie, cu toată puterea muștrării de cuget.

Ilada.

D-na Paclea se simți sguștită de emoție și zăpăcită încă, spuse Profirei care-i scotea rufe curate din rafturile dantelate.

— Dă-mi repede hârtie de scrisori, și cerneală. — Să-i scriu să vie, sărmanul.. Totuși am sa-l dojănesc, ce înseamnă aste scrisori.. Cu greu o să mă despart de el. Cum să-i spun cauza? L'aș atinge dureros.

— E dela cneconașul? — întrebă Profira cu sfială, pe când căuta cele cerute — Ceva rău din război?... urma ea — pe acolo mor oamenii, care de glonț, care de holeră, pe aici mor de dragoste.

Ce vrei să spui Profiro?

— Imi spunea mai adineanți sergentul de

stradă, că astă noapte s'a împuşcat un tânăr Vulpian.

— Ce?! — răzni Maria, sărind din pat în mijlocul casei. Profira înfiorată de figura ei, se trase brusc pe spete, privind'o cu spaimă, și încredințată că era o rudă, ea urnă.

— Duduc dragă, nu te speria, el mi-a istorisit de mai multe, și a pomenit mai multe nume, eu oi fi greșit de nume.

-- Maria rămase în picioare, ochii parcă-i ieșiau din orbite privind în vag, fața îi era ca ceara, buzele vinete îi tremurau. În femeia care până acum se jertfise pentru situația socială izbucni frumusețea iubirei în toată puterea ei.

— Oprește-mi o trăsură — spuse ea cu grai răspicat.

Profira, spunându-i necontenit cuvinte întăritoare, deschise fereastra, opri un automobil, apoi începu să o îmbrace cam sunar cum putu, în urmă îi aruncă pe umeri o mantă, pe cap o dantelă, și o urnă suindu-se lângă ea.

— Unde să vă duc — întrebă șoferul.

Maria, rămase o clipă în gândiri, își

trece mâna pe frunte, apoi cu o voce slabă, spuse adresa și Profira o repetă mai auzit.

Trecătorii cari o cunoșteau se opreau, surprinși de ce i se întâmplase, și rămăneau privind în urma automobilului.

Se opriră. D-na Paclea tresări, și ridicând înmurea privi, însă, uevăzând nimic funebru, se lăuști o clipa. Intrebă pe sergentul de stradă, care se afla în fața acelei case, și el se grăbi a se apropia spunând: — Mortul se află la biserica din apropiere. — Maria se cutremură. Nu auzi decât cuvântul *mortul*. Mortul, răsuna necontentit în auzul ei, în ființa ei nu mai era decât *mortul*.

Se apropiau. Din depărtare se vedea cernită ușa bisericeii, și lumea care intra sau ieșia.

Se opriră. Profira o ajută și Maria, se scobori cu capul și ploapele plecate. Urcă anevoios cele câteva trepte de piatră, intră până la ușe, însă se opri sprijiniindu-se cu mâna de pervaz și capul ei se alipi de mână.

Nu îndrăznea să-l vadă de odată. Căuta să se deprindă în acea atmosferă funebră, lugubră.

Furișea priviri la acel pătrat de plante, printre care străbatea para făcliilor. Ajungeau până la ea mirosul de tămâie și glasul sinistru al precinului care citea la capul mortului.

De odată însă, Maria porni repede cu ochii ațintiți într'acolo, însă ajungând, se opri, pronunță ceva neînțeles într'un gemăt înăbușit. Mai făcu un pas, șovăi și căzu cu fața pe frumosul ei mort.

Lumea privind'o se înduioșă fără a o cunoaște. O singură ființă, care trecând pe acolo din întâmplare, intrase și ea, văzând'o pe D-na Paclea înaintând în biserică, își desluși tainuta enigmă, a acelei stări sufletești care dedea pe fața ascunsuri dureroase. D-na Deleanu rămăsese încremenită. O înduioșe până la lacrimi suferința întipărită pe frumoasa figură.

Ea nu mai privea la *D-na Paclea*, nu se mai gândea la *conveniențele sociale*, ci adunira puterea iubirei care rupsese toate stăvilele și se arată, neîndurată, dar stăpână.

D-na Deleanu era singura ființă care înțelegea că în astfel de suferințe se cuvenea și

vie Maria să vadă pe acel care murise pentru ea. El nu luase în seamă nimic, decât puterea morții în potriwa ei, și Maria murea de voe bună față de societate, pentru cadavrul acelui care o iubise.

— E doamna Paclea, — șopti o voce de femeie — o cuuosc din vedere.

— Vor fi rude.. adause alta, urmând lumea care eșia din biserică, ducând vestea în toate unghiurile orașului.

Până 'n seară toată lumea aflase taina a- celei morți, care ar fi rămas neștiută, dacă natura nu și-ar fi redobândit drepturile ei firești în nespusa-i nepăsare de cele ce a hotărât omenirea.

Imprăștindu-se vestea, fiecare o judecă, după inteligența, cultura, instrucția, sau ignoranța sa. Maria însă nu se mai gândea la cele ce se petreceau în afară, viața ei ca și păiajenul își torcea firul din însuși ființa ei. În jurul D-nei Paclea se pregătea o furtună mare, care avea să o acopere pentru totdeauna; ea însă nu o vedea, nu o auzea, ci închisă în casă, îi părea rău după

Radu, și aștepta sosirea soțului ei. Era încredințată că Gioni va trece peste astă singură a-ei greșală, și că vor duce înainte viața lor de prietenie și afecție statornică.

În așteptare însă, izolată cum rămăsese, Maria suferea prin renunțare. Acuma simțea și ea că a fost ademenită prin patima tinereții ei, Radu însă simțise cel mai desăvârșit amor.

Maria, nu lăcrămase o singură picătură, totuși parcă toate lacrimele plâneau în lăuntru ei. O muștra cugetul, o urmărea ca o nălucă. De când îl privise pe Radu mort, nu și-l mai putea înfățișa altfel. Il vedea mort, îl visa mort. Viul murise odată cu iubirea, ș'acum mortul rămăsese o icoană neștearsă. Nu-l iubise atât în dragostea lor, pe cât îl înbea acum, de când murise în dorul ei.

D-na Paclea pierdu-se noțiunea realității vieții, trăia într'un deapănuri vis al amintirii. Singura ființă care-i mai abătea gândul era Gioni, în care se bizuia pe viitor, rămânând din trecut, o tristă amintire. Neștiutoare de cele ce se petreceau pe seama ei, ea nu-și

dădea seamă cât scandal provocase în lumea convenienților sociale, sinceritatea purtării ei. Femeile mai cu seamă o slășiau, ele nu o judecau ca stare sufletească și ca situație socială.

Astfel adunate la D-na Serea, nu încetau de a o nimici.

— E o femeie pierdută —. Cine crezi că ar mai primi-o în casă. Cine i-ar mai întinde mâna!... — spunea D-na Zănescu.

— De sigur că e pierdută. Dacă era inteligentă, făcea și ca ca multe alte, își păstra și situația socială. Așa neobrăzare! S'a făcut de râs. Auzi să se arunce peste el în raclă în fața tuturor... e culmea... — se infuria D-na Nerva.

— Avea dreptate D-na Deleanu — făcu D-na Vales care le asculta.

— Da — răspunse D-na Serea -- D-na Deleanu a observat, că în inima acelei femei se petrecea ceva adânc, însă, de când a fost față la trista priveștițe pe care mi-a istorisit'o, nu mai pot asculta nici eu, ca această femeie să fie criticată. Dacă voiți să o plângem cu toatele, însă vă rog să nu o criticăm! Gândiți-vă mai adânc, cu suflet

de femei, nu cu ușurătate de cochetă. Cândiți-vă la gravitatea faptului. *Un om a murit pentru ea.*

Toate tăcură, se priviră, și atunci D-na Serea își zise — tot e bine când se găsește câte-o ființă care cugetă pentru altele.

Cam astfel se iuvrăjbea, opinia publică împărțită, unii o afundau, alții o disculpau.

Bărbații însă, în acele momente, de enervare patriotică trecură repede și ușor peste acest scandal public, având în vedere evenimentele politice ce se perindau zilnic.

Spiritele erau adunate în jurul zilelor mari care se luminau pentru întâia dată în capitala noastră. Țara dobândise un mare prestigiu în fața marilor puteri, prin pacea pe care o impusese armata noastră în Balcani, ș'acum, pentru întâia oară în viața politicei noastre, Bucureștii deveniseră centru ales în care delegații puterilor răsvrătite, veniseră să se înțeleagă și să încheie pacea, atâta de dorită. Bietele popoare însă nu iucetau să moară de gloanțe și de holera care secera cu miile printre cei rămași.

VIII

În vastul palat al Ministerului de Externe, ședința solemnă pentru *încheierea păcii*, dintre Greci, Sârbi, Bulgari, Muntenegreni fu deschisă sub președinția D-lui Maiorescu, care se impuse dela întâia sa frază, cerând armistițiu prin înțelepciunea *când se discută pacea, tunul nu trebuie să răsunе*. Propunerea sa fu primită așa că pe dată telegramele sburară în toate direcțiunile; în unele părți pentru a vesti ce să hotărâse, în altele, pentru a opri crânceul răcel.

Armatele învrăjbite puseră armele jos, soldații încetară de a se mai omorî unii pe alții, pe când holera, îi secera laolaltă cu miile. Isbuc-

nise și printre ai noștri, în corpul al II-lea de armată care se oprise în apropiere de Sofia.

Multe zile, trista veste, fu ascunsă prin cenzura presei, însă, cum epidemia începuse a bântui cu furie, se ceru ajutorul ambulanțelor. O clipă fu o adevărată confuzie, pâna ce echipele pregătite pentru răniți, fură prefăcute pentru holerici. Și au fost de admirat doamnele din societatea bucureșteană, care-și pregătise ambulanțele, cum n'au dat îndărăt în fața groazniciei epidemii, ci inoculându-se, au pornit, și-au așezat lazarete la: *T. Măgurele*, *Zimnicca* și *Corabia*, în preajma drumului pe unde oștirea avea să se întorcă în țară. Și cele *dintâi* ale saloanelor, au servit ca cele de *pe urmă* infirmiere. Mulți însă nu avură fericirea să fie căutați de mâinile albe, să moară în țara lor... Mulți rămaseră unii alături de alții în Bulgaria, sub crucea uriașă. Armatele noastre ca și sentințele din Pompea și Herculaneum, rămaseră neclintite la posturile lor, de oarece nu primiseră ordinul să le părăsească.

După mii de ani desgropându-se orașele de

sub cenușe, sau găsit impietrite la posturile lor strajele acoperite de lavă. După mii de ani va rămânea în picioare monumentul în amintirea celor ce nu s'au urzit din loc îndeplinindu-și sacra datorie.

Au rămas sune, pe câmpiile Bulgariei. Ei mureau în svârcoliri dureroase: *duceți-ne în foc, noi am venit să ne luptăm și să murim pentru țară, iar nu să murim de holeră.*

Un soldat murind, întreba — *încotro e Argeșul?*

-- Într'acolo, — răspunse superiorul care-l îngrijea, făcând un gest în aer.

— *Te rog întoarce-mă să mor cu fața înspre Argeș.* Iură cele de pe urmă ale lui cuvinte.

È greu încercat avântul marilor patrioți, cari prin jertfa ființei trecătoare, sporesc întinderea țării eterne.

Pe când în Balcani, îndepărtatele popoare mureau cu sutele și miile, în București se discuta mereu. Trecuse deja vre-o zece zile și

trinișii țarilor învrăjbite, încă nu se puteau înțelege asupra uoilor hotare.

Turcia europeană dispărea iarăși, reînviind Grecia, ce după atâtea secole își recucerea iarăși vlăstarele, născute și crescute de ea din adâncimea veacurilor. Sârbii și ei își îndoise teritoriul cât și Grecii. Muntenegrenii veniseră și ei la parte, iar Bulgarii printr'o îndărătuicie ce le ținea loc de inteligență, nu voiau să primească condițiile popoarelor de care fusese învinși.

Pe când în interiorul ministerului se încinsese o luptă titanică intelectuală, unii pentru a-și apăra cât cuceriseră, alții pentru a mai căpăta ceva; în afară, pe vasta piață, din fața Ministerului, lumea nerăbdătoare furnica așteptând dorita știre, vorbind între cunoscuți.

— Cât e de groznică realitatea războiului. cu toate astea avântul său atinge sublimul.

— Ne putem lăcomi de a fi fost față la toate aceste mișcări patriotice...

Astfel vorbeau doi domni în vârstă, pe când mai mulți copilandri nevrâstnici, își plângeau

între ei uenorocirea de-a nu se fi putut duce în urma drapelului. Se plângeau ca de o înfruntare, de uevrâsnicia lor, totuși se mângâiau: Noi avem să luăm Transilvania.

Toată lumea se mișca, stătea ceasuri în picioare așteptând.

Alții, mai liniștiți își făceau tabeturile prin cafenele și berării, și euervați aduceau peirea. Până mai adineauri, nu domnise decât patriotismul; de când însă se apropia încheierea păcei, începea iarăși să se ascuță tăișurile politicei de partide.

Câte întâmplare, câte iscodite, ridicau un adevărat uragan de discuții. Fiecare nu cerceta adevărul, credea și își exprima aprecierea. Nu rămase la oparte nici chiar persoana generalisimului.

Răcnea un moș Teacă, într'o cafenea înăbușită de fumul țigărilor, și mirosul berei. — De sigur, regele n'a dat voce nici la o soră de caritate să treacă Dunărea, totuși o *caritabilă* a trecut-o.

— Al... Mișă biciclista, eroina prânzurilor Sar-

dauapalice... strigă altul, pe când o droaie râdeau cu o satisfacție învrăjbită.

— Mă rog, domnilor, să nu uitați ce a spus poetul:

— *L'amour et la collique sont tout deux des canailles.*

L'un vous déchire le coeur, l'autre les entrailles...

Și pe când armata avea *les entrailles déchirées*; compania lirico-comică, de pe câmpul de luptă avea *le coeur*, etc. etc. Cunoaște-ți poezia de Radu Rosetti intitulată: Etcetera etcetera?

Un răs general clocoti câtva, după care se auzi o singură voce:

— N'am ce zice, *promite.*

— Ar fi de dorit, în acest caz, să nu să țină de *promisiune* — răspunse altul și, iarăși ilaritatea acoperi vocile nrsuze.

Un glas puternic se impuse, și grupul privi statura 'naltă ce se ridicase, sprijiniindu-se greoi pe marginea mesei pe care spumau paharele de bere, spre a răspunde unei voci slabe ce nu se auzi.

— Domnule Verdeanu, d'apoi doar nu erau să mănânce la popotă.

— Fiește, mai cu apetit la *cocată*, — ziceau alții, pe când oratorul nu-și pierde șitul.

Doar n'or să umble prin ploae, cu galosi și prin tranvai. Dacă nu vă place să cheltuiți faceți republică. Regii, principii, trebuiesc să-și pe demnitățile lor, iar poporul să admire ori ce-ar face ei. Obrazul subțire, se ține cu cheltuiială, și dacă v'ați săturat schimbați. Acum s'a văzut că avem oameni de Stat eminenti, că Statul Major e de-o superioritate uecontestată, deci e la voia D-v. Cât despre mine rămân cu tronul.

— A! nimeni nu zice... și glasul său fu acoperit de o voce ce striga. Toți priviră în alt grup la insul roșu la față și cu ochii tulburi de mânie. — D'apoi cei cu aprovizionarea! Domnilor, i-aș trage 'n țepă până la unu. Dar ia să vedeți, cum or să se facă toate mușama.

— Eu domnilor, sbieră Vereanu — pe mușamale le-aș împușca.

— Așa e — adause altul căutând să-și ni-

micească ca și ceilalți zâmbetul crestat de indignarea *muzamalelor*. Seriozitatea însă dobândește oratorul care urmă: Când te gândești că pe bietul țaran l'a luat, i-a luat calul, căruța, boul, vaca... și cu toate aceste n'a zis nimic.

— Nici mort de holeră n'a zis nimica — răcni iar Vereanu, pe când vecinul ridicându-și mâna la ureche îi spuse enervat.

— Nu poți să taci, bre Vereanule, nu spti decât dobitocii, și ce sbieri așa parcă 'am fi surzi.

Zalaritu rămăsese cu buzele întredeschise, cu vorba 'n gură, indignat, de oarece-i întrerupsese fraza, tocmai când era mai politică.

Acum sfiit nu mai știa cum să înceapă. Găsi însă, că era prea important ceea ce-i venise în minte și urmă. — Domnilor discuția noastră parcă are friguri, acum fior, acum fierbințeală. Râsul și seriozitatea mai că se succed. Profit de un moment de seriozitate pentru a va atrage atenția că, poporul nostru a dat și acuma dovada de nobleța sentimentelor ce-l caracterizează. Au răspuns 94 la sută. cciace

nu s'a văzut nici în războiul Franco-German, în care francezii au răspuns 73, iar germanii 77. Poporul nostru a alergat întreg la glasul alarmei, a îndurat totul fără a cere nici o răsplată, pe când jidanii.

— Izraeliții, domnule — deprindete să fii parlamentar — strigă o voce.

— Fie domnule—urmă el—izraeliții cari n'au făcut decât biciclete și automobile, au și început a sbiera să li se dea drepturi. Se vede nobleța sentimentelor și interesele meschine.

— Și de ce ar fi meschin dreptul omului! În Franța nu au ei drepturi? — spuse o voce.

— Nu compara dumneata Franța cu deșeurile coloniilor, în care ar încăpea toată România cu ovrei cu tot, cu țara noastră atât de limitată încât, nici femeilor nu li se poate da drepturi, de oarece, cererea e mai mare decât oferta.

— O idee. Mai bine li s'ar da drepturi femeilor, mamelor acestor viteji, care fac cinste țării — se ridică un glas de preot.

— Ce spui dumneata părinte! O să vezi, fe-

meile vor rămânea tot umilite, pe când ovreilor o să li se dea drepturi.

— Facem revoluție — răcnea un glas răgușit, pe când un singur nume rostit, făcând tăcere și capetele se întoarseră într'acolo.

— Cuza Vodă?... doar a întemeiat în șapte ani, prin el însuși, cu Mihail Kogălniceanu, România actuală, România viitoare.

— Ce sunt șapte ani de domnie pe lângă domnia regelui nostru. Peste trei ani va implini cinci-zeci de ani de domnie!

— Așa și tata a murit om de opt-zeci de ani... replică întâiul, și 'n acelaș moment toți rămaseră atenți de un mormur de voci, care creștea, se apropia, se distingeau strigătele de ura... ura... ca într'un singur glas.

— De bună seamă s'a încheiat pacea — spuse unul — și cu toții uăpusteau buluc în ușe, eșind pe trotuare și, privind cum se apropia mulțimea care cuprinsese tot latul stradei strigând, *ura, să trăiască pacea*. Convoitul se tot mărea, și glasul devenea tot mai puternic cutreerând stradele și vestind sfârșitul urgiei.

În urma lor, isbucneau alte urale, când automobilele delegaților treceau. Franțele distinse se descopereau pentru a mulțumi cetățenilor, cari salutau, și mulți printre lacrimi priveau automobilele ce duceau pe miniștrii: Titu Maiorescu, Tache Ionescu, Alexandru Marghiloman, General Coandă, Venizelos, Parnas, (*Grecia*), Fassici, Ristici (*Serbia*), Vucotici (*Montenegro*), Tonceff (*Bulgaria*) cât și ceilalți delegați.

Bucureștii era iarăși într'o mare mișcare, iumea se liniștea așteptând reîntoarcerea trupelor din Bulgaria.

IX

Colonelul Serea, venit în concediu, îi spuse soției sale de hotărârea nestrămutată a lui Paclea și având a urma divorțul, sfătăni pe soția lui să înduplece pe Maria, să părăsească casa.

— Ar fi mai demn și pentru ea să nu o mai găsească acolo. — Dacă vrei poți să o găzduiești la voi, până ce se vor limpezi lucrurile. S'ar putea să se împace, și ei ca alți în cazul lor. După plecarea mea dute numai decât și încearcă.

Doamna Serea, îl ascultă și lăcrăuna de mila acelei femei mândre, care ajunsese umilită până și în gândul fie căruia.

D-na Serea, cu multă chibzuială îi propuse să se strămute pentru cât-va la ea. — La voi e grădiniță, ș'apoi am fi mult mai mult împreună, decât acum când viu pe apucate.

Maria primi. Avea atât de puțină voință, încât, dacă ar fi luat'o de mână, s'ar fi tot dus fără a întreba unde, simțind alături o ființă prietenoasă.

După dureroasa criză, D-na Paclea rămăsese într'o melancolie care semăna cu somnolența. Gândea... dormea, visa?..

Ea dispăruse din lumea în care se petreceau aventuri monstruase, atât de neasemănate, cu idila petrecute în sinceritate și poezie. Totuși ea era femeia pierdută, femeia de arătat cu degetul, femeia pe care nu ar mai fi primit'o nimeni, decât câte-va prietene care se duceau să o vadă. Maria trăia pentru că și-l amintea, pentru că-l simțea în toată viața ei.

Ori unde ai fi dus'o, fie pe țărmul mării, fie în păduri, sau închisă în tainițe; pentru ea lumea din afară nu mai exista, toată conștiința ei era lăuntric, absorbită.

Intr'o zi însă, o mare reacție se petrecu în ființa ei, primind scrisoare dela Gioni Paclea și'n care o vestea că a sosit în București, și că dorind să o întâlnească, va merge la D-na

Sereca. Mîntea Mariei începuse a se însenina. Ca un flux năvăliră o sumă de sentimente opuse. — De ce m'ar desprețui Gioni, când celalt e mort... când nu i-am călcat cuvântul... când singura mea mângăiere e numai scumpa lui tovarășie.

Maria se amăgea astfel în iluziile ce-și făcea, pe când Paclea reîntorcându-se găsi totul intact în casă, afară de acel *tot*, pentru care trăise, însă care murise din viața lui.

Mai mult în vîrstă cum se afla, dorurile se topiau în amintiri. Amintiri însă, cari nu mai biciuesc viața ca 'n tinereță, împingînd către ființa iubită. Acum amintirile rămăneau dosarul memoriei.

Paclea cugeta, o judeca, căuta să o ierte, totuși rămăneau învinovățită de oarece nu-i respectase dorința, de oarece 'l înșelase, pe când el credea că e a lui.

Nu putea trece cu ușurință, cugeta cu oareși care părere de răn, la nemărginirea ce se petrecuse în acel suflet tânăr. — Cât a trebuit s'o iubească pentru ași curma viața!... Și... o

îndreptătea pe Maria, sufletește. Cum ar fi putut rămânea ea rece, într'o situație atât de gravă!..

Față de un astfel de spectacol ce mai sunt conveniențele sociale? Totuși îl înșelase, îl înșela de mult.. Apoi iarăși îi era milă, și se găsea îndatorat să nu o lase în mizerie, săracă cum se afla. Cu tot costul, totuși se oțeli să o mai vadă, pentru cea de pe urmă dată.

Portretele ei răspândite prin toate camerile îi erau streine. N'o mai simțea decât ca pe o rană ce-l durea. Tot trecutul se turbase în sfârșitul neîndurat.

Din ce în ce, Gioni Paclea se simțea pe deplin ostaș. Nu-și mai iubea decât țara. Cucerirea la care luase parte și încălzise dorința în avânturi viitoare. Mai sunt atâtea părți din țară înstreinate cari se cer alipite și ele fericitei libertăți.

Cânta să se distreze, să-și abată gândul. Cugeta la toate aceste înputernicindu-se, pe când rana sângera, îl durea, îi recucerea gândirea mândră.
— Chiar dacă aş vrea să trec peste această gre-

șeală a tinereții ei, totuși legile noastre militare, m'ar sili să mă despart, după un scandal public —.

Gioni se hotărâ ca'n toamnă să trimeată Maria toată mobila, pentru mai mare liniște -- Imi voi cumpăra alta din nou, pentru a nu fi urmărit de nici o amintire, și-mi voi urma viața nouă prin vechea mea viață de soldat.

Pe când Gioni Paclea cu oareși-care emoție se pregătea să meargă să o vadă, după cum o vestise, Maria își amăgea încrederea. Era sigură că se va deslănțui o furtună, cu toate acestea credea că va fi vremelnică și că Gioni trecând peste astă singura greșeală, ei vor duce împreună viața lor de nestinsă prietenie. D-na Paclea, îl aștepta cu toată dragostea ce simția pentru Gioni, o afecție de frate, și care nu scăzuse cătuși de puțin alături de pasiunea în ale cărei flacări se mistuise toată tinerețea și viitorul ei.

De când primise știrca, nu mai era abătută ci atentă. Il aștepta în tot minutul, și sune de sgomote înșelătoare, făceau mai ușoară entuzia care-i reda viață, iluzii. Totuși, toate gândirile

și nu puteau sbura înainte ca altă dată, ci se târsteau, într'o orbită limitată fără nici un spor altul decât oboseala, melancolie.

Pe când Maria stătea ca'n toldeanuș afumată în jilțul ei, liniștită în aparență, la D-na Sereea venise D-na Stefaui, și trecu pragul cu o veste care o cutremură — Luchipuești, că a murit Vlaicu, a căzut cu aeroplanul între Câmpina și Băicoi.

— Sărmanul! exclamă D-na Sereea și aniândouă își svântară lacrimi diu gene. Tăcuă cîva

— Tot astfel a murit și bietul Caranda — spuse D-na Sereea.

— Da, moartea li se aseamăuă, însă e o diferență de merit. Vlaicu și-a inventat aeroplanul său, a fost un om de știință e unul dintre cei de întâi. A fost admirat și în străinătate. În fine a creat ceva, a fost un geniu.

— Așa e răspuns D-na Stefaui — în cerul nostru, vor mai sbura multe aeroplane, însă nu vor fi aeroplanul lui Vlaicu. Nu-ți faci idee ce tristeță e în oraș. Cred că dela telegraf s'a împrăștiat vestea, de oarece jurnalele încă

n'au eșit pe când toată lumea în București deja știe trista nenorocire. E un doliu sufletesc, și se va răspândi peste toată țara, până peste munți.

— Era transilvănian?

— Da, era din Ardeal... Uite — spuse ea trecându-și mâna pe fruntea cum și-ar fi amintit — puteam să te părăsesc, fără ați spune că vin să-mi iau rămas bun.

— Unde pleci?

— Mă duc să îngrijesc holerații.

— Te admir — spuse D-na Serea — dar îți închipui în ce grozăvie te duci?!...

— Nu am ce-mi închipui de oarece atâtea doamne din societate deprinse cu totul altfel ca mine, s'au dus, și'i caută cu atâta vrednicie. Sărmanele, cer ajutoare, sunt alarmate. Din toate cele înscrise la Crucea roșie pentru răniți, au rămas puține pentru a căuta holerații. Servitorii au fugit, așa că ele singure sînt: bucătărese, infirmiere, spălătorese.

— Cum ele?...

— Da, ele au *spălat* rufele holericiiilor.

— Suflete mari — strigă D-na Serea, izbucnind în lacrimi și cu ochii încă înecați ea spuse:

— O idee. Dacă ai invita-o și pe D-na Paclea. Sărmana, am luat'o la mine, pentru ai înlătura soțului ei mâhnirea de a o găsi acasă la el. Il așteaptă. Ia scris că dorește s'o vadă. Ea crede că se vor împăca, eu însă, sunt sigură, că vine numai pentru ca să reguleze afaceri. A!... și D-na Serea rămase atentă. Un automobil se opri la scară. — Poate că e chiar el. Mai stai, căci această întâlnire va hotărî totul. Mă duc să văd — și D-na Serea, eși, însă repede intră. — E Paclea... apoi dispăru, pe altă ușă, și spuse tare — Marie dragă a venit D-l Paclea, treci în salon — și iarăși dispăru din ușe.

Maria tresări, și se ridică fără de sine. O cuprinse un tremur o zăpăceală. Palidă și șovăind ea pășea cu greu privind în pământ. Prin ușile deschise Paclea o vedea târându-și mersul, și se înfioră de înfățișarea ei. Durerea era zăgăzită pe chipul topit și îmbătrânit de suferințe.

Văzând'o cu câtă greutate înaintează și cum pășea pragul, Paclea fără a cuvânta uinic, înaintă în calea ei, și 'i îndemână un fotoliu. Maria căzu în el ca o greutate. Câtva statură în tăcere. Paclea o privea cum rămăsese cu capul plecat.

— Mario — rosti el cu emoție — căsătoria noastră sufletească s'a desfăcut, și acum rămâne, să ne despărțim formal. Chiar dacă ași vrea să'ți iert greșala, legile noastre militare mă obligă să te părăsesc — și cu o voce ce părea că se stinge adause — *după un scandal public.*

Maria tăcea, se topea de rușine, nu îndrăznea să-l privească în față, pe când el urmă. — Nu mă așteptam să te pot simți vreodată atâta de streină pe cât te simt în acest trist moment. Simt că slabile iluzii pe care mi le făceau venind să le văd, le-a topit întâlnirea noastră. Mă întreb ce viață ar mai fi între noi... Cum te-aș mai nunci, când pe draga-mi soție o numeam *Puica mea, draga mea, scumpa mea...* Cum ași sta lângă tine, când genuchii și brațele mele ar fi goale de ființa ta, și cum ași

mai putea strânge în brațele mele o mizerabilă... Oare ce ași mai putea vorbi cu tine?

— Greșala nu e a mea Giouî — ci a ta...
În el, ți-ai iubit anii tăi cei tineri.

Urmă o tăcere adâncă, apoi Maria ridicând fruntea brăzdată de o cută adâncă între ochii ei înlăcrămați adause — A murit.

Pacea se cutreună de durerea exprimată în acele două cuvinte, totuși îi spuse mustrător.

— Da, a murit — însă te-ai înjosit Mario, și nu-ți voi putea ierta nici odată, ca în acele zile de tristă încercare, pentru care insistasem, de și nu-mi închipuiam decât că flecarești cu tineri, și totuși n'aș fi dorit să urmezi nici acele glume... Cu toate acestea, cât eram de departe de realitatea care râdea în ascuns de mine, și care mă batjocorea, pe când eu mă închinam la o icoană...

Cuvânt, cu cuvânt, Maria simțea ca niște vergi dureroase, și care-i sîngerău simțirea. — Jur că n'a fost nimica între noi. Dacă m'aș fi plecat dorinței lui, n'ar fi avut pentru ce muri.

Nu-ți mint... era amantul meu... anii tăi cei tineri, Gioni... Atunci însă, am fost pătrunsă de gravitatea situației tale, și am voit să curm, și am învins acea nebunie. Am rupt toate relațiile... deja era sfârșitul... Inui părea rău văzând că provocasem o atât de mare pasiune, fără ani da seama, și când îmi dădui seama... Totuși dela plecarea ta totul se sfârșise.

— Juri? rosti el cu o îndrăzneală în suflet.

— Pe ce am mai sacra Gioni, jur pe mormântul lui — răcni Maria ridicându-se dreaptă.

— Îi simt între noi Mario, și... nu pot trece peste el — spuse Paclea, uimit, lovit, și se ridică și el pe când Maria spunea cu durere. — Îți voi păstra totdeauna cea mai scumpă amintire, însă ai dreptate... o simț și eu... poate a fost ceva prea adânc, iubirea nu s'ar mai putea reface, cu toate că 'n neființa ta — cum spuneai mai adineaori — credeam și eu în putința de-a urma înaintea viața noastră de prietenie.

— Așa e Mario — totul s'a sfârșit. Simțui prin noi înșine că ne-ar fi o grea sarcină viața împreună, ori câtă bunăvoință ar fi din amân-

două părțile. Cu cât te văd, cu atât te simt mai streină... Am hotărât să-ți trimit toate lucrurile... cine știe... poate 'ți vor alina suferința prin amintirile cari mă despart de ele.

— Gioni, nu fii atâta de neîndurat. Ți-am jurat. În casa noastră n'a călcat, decât o singură dată, ș'atunci... pentru a vorbi împreună. Dacă-ți pare însă că e o crimă și aceasta, poți arde totul, sau dămi salonașul. Cât despre celelalte sunt toate numai amintirea ta.

— Mario, am mai hotărât, să-ți servesc o pensiupe, pe care vei primi-o și după moartea mea dela «Casa Oastei». unde-mi las toată averea. Rămas bun Mario. Dela tine 'mi întorc ochii iarăși pe stindard.

Maria emoționată, îi întinse mâna. — Îți mulțumesc, însă fii sigur că tot ce faci pentru mine nu se va prelungi mult...

Gioni îi strâse mâna, fără a i-o săruta, și dispăru.

Când se urcă în automobil, o lacrimă se sbătea în pleoapele lui ca la plecarea în război, acumina însă căzu fierbinte pe obraji. Paclea

se grăbi să treacă batista, ce părea și mai albă alături de obrazul ca ceara.

Maria rămasă singură, căzu ca zdrobită în fotoliu. O lovise neîndurat indiferența și generozitatea lui. Până mai adineoarea, mai trăia cineva în trista ei viață, acum însă, toți cei dragi erau morți. Maria rămase în adâncă oboseală..

D-na Serea auzind plecarea automobilului, îi spuse D-nei Ștefani. Acum e momentul, trebuie numai decât să schimbe felul vieții, rămânând astfel, poate înnebuni, — și D-na Serea se îndrumă, și ciocni la ușă. Nici un răspuns. Speriată deschise ușa repede, Maria abătută, stătea cu capul plecat.

— Mario dragă!..

— Maria — ridică fruntea — și văzând'o pe D-na Serea — spuse: *Totul s'a sfârșit.*

D-na Serea o sărută pe frunte, se așeza lângă ea; îi luă mâna ca de gheață între ale
— Viața are multe faze prin care trece, totuși nu numai iubirea ne iese chemarea.

Dincolo, am vizita D-nei Ștefani, care pleacă să caute, nenorociții bolnavi de holeră.

— Sărmanii — rosti Maria — și după o scurtă tăcere, adause — Acum când nu mai am pe nimeni pe lume, și de când port doi morți cu mine, parcă ași vrea să-mi petrec puținele zile câte le voi mai avea, numai lângă acei ce suferă. Da, voi să îngrijesc suferinți mari, voi să-i îngrijesc pe toți acei urgisiți și de soartă și de oameni. Numai în ei îmi voi regăsi ființa. Merg și eu, și cât de repede, să trecem dîcolo, să vorbesc însămi cu D-na Ștefani.. Și ridicându-se șopti — Suferința, lângă suferinzi.

Pacea se statornicise. Armatele începeau a se despride de granițele Bulgariei, cari devenise centrul războiului, atacată fiind de toate poarele din jur.

În urma oștirilor, rămăneau mii și mii de eroi morți pe câmpul de luptă; în fața învingătorilor se deschidea tot mai întins orizontul țărilor mărite.

Serbări strălucite se dădeau în toate porturile Greciei, în toate orașele Serbiei, marea noastră aliată în gloria viitoare și în amintirea trecutului. Pasici și Ristici, nu părăsiră țara înainte de a se duce la Curtea de Argeș la mormântul *Doamnei Despina* fiica lui Lazăr, voevod Sârbesc. Se știe că datorită mărinimiei acestei Doamne, care-și vându toate juvaerele,

mindunata Curte de Argeș fu isprăvită. Să sperăm că și în viitor, aceste două popoare se vor ajuta împreună, pentru a se rămuri iarăși în raze mari, din doi sămburi puternici cu ai au ajuns acum.

Grecii ca și Sărbii cucerise însă cu mari jertfe, cu mari vărsări de sânge. Singură România, cucerise fără a pierde nici o picătură din sângele ei. Totuși mureau cu sutele de holeră. În lungul lor drum ades cădeau îmbolnăvindu-se năprasnic, dintre acei cari și încuibase vibrionul groasnicei epidemii.

Cei voinici călcau lungul drum pe jos, cei slabi erau duși cu treburile către Dnăre, pe ale cărei maluri nu se mai aflau ca la plecare, tunuri și chesoave, ci se vedeau fușirate, câte etuve se găsisse în țară, pentru a ușura astfel carantina la cinci zile.

Apele Dunărei se vălureau albastre, limpezite prin liniștea în care se odihneau, datorită podurilor noastre aruncate peste valurile ei, și cari opriră astfel trecerea vapoarelor.

Toți generalii cu Bogdan și Musteață de cari

s'a vorbit cu multă mândrie, cât și Statul-Major se întorceau, cu armata în țara pe care o mărșise.

Printr'o singura mișcare, de tactică militară se distinse, și aceasta fu, părăsirea poziției luate în fața Sofiei, unde, dincolo de zidurile munților, bulgarii se strânsese furnicar, gata să atace armatele noastre, cari însă, pe nesimțite părăsiră Sofia și răsăriră tocmai în drumul ce unea Sofia cu Filipopole. Bulgarii cari așteptau între stânci, fură surprinși de odată, prin încetarea comunicației, ceia ce-i sili să se supue, de oarece armata noastră le luase tot ce avea Sofia cu Filipopole. Bulgarii cari așteptau între stânci, fură surprinși de odată, prin încetarea comunicației, ceia ce-i sili să se supue, de oarece armata noastră le luase tot ce avea Sofia cu Filipopole. Bulgarii cari așteptau între stânci, fură surprinși de odată, prin încetarea comunicației, ceia ce-i sili să se supue, de oarece armata noastră le luase tot ce avea Sofia cu Filipopole. Bulgarii cari așteptau între stânci, fură surprinși de odată, prin încetarea comunicației, ceia ce-i sili să se supue, de oarece armata noastră le luase tot ce avea Sofia cu Filipopole.

Multe amintiri vrednice de un popor civilizat, a lăsat armata noastră în urma ei; o singură amintire era tristă, amintirea celor pierduți, cât și acelor ce sufereau încă. Eroii încununăți de spini.

Ajunși la malul Dunărei, mulți eran duși în lazareturile dela Corabia, T. Măgurele, Zimnicea, de unde cei mai mulți au scăpat cu viață.

Ceilalți voinici se împărțeau iarăși de pe unde venise. Dela Dunăre ei trecură numai pe sub arcuri de triumf, acoperiți de flori, și sărbătoriți prin strigătele de ură. Ca în toate părțile și în București, soldații fură primiți cu acelaș entuziasm, ca la plecare. Lumina era nășădită pe trotuare, balcoane, ferestre, împodobite cu stindarde, și florile cădeau ploae pe capetele soldaților cari se plecau, le enlegeau de sub pașii lor, și înfigându-le în chipie, pășeau mândri printre uralele ce răsunau din depărtarea de unde veneau, și până în depărtarea unde se duceau.

Printre privitori, vedeai câte unul ștergându-și o lacrimă, și gândul sbura departe, la cei rămași sub pământul Bulgariei, la cei cari zăceau în lazarețuri.

— Ce zi de bucurie astăzi, pe lângă triste zi de eri — spunea un bătrân altui bătrân.

— Vorbești de înmormântarea lui Vlaicu? Ce rău îmi pare că nu am putut-o privi — zicea celalt —

-- Ai pierdut mult. Ceva, care un se mai

poate repeta. Carul plin de flori, urmat de altul pe care era aeroplanul sfărâmat, ear pe deasupra convoiului, un furnicar, sburau toate aeroplanele noastre, diu cari cădea flori. Astfel a fost dus Vlaicu până la cimitir.

— Sărmanul.

Și amândoi șterseră o lacrimă, pe când armata trecea mereu.

A doua zi piețele erau iarăși pline de soldați cari se prefăceau în țărani; își lepădau crisalida, sburând ca fluturii spre lanurile înflorite, spre vechile lor locuinți, unii întovărășiți de femeile lor, bătrânii lor, copii lor, ce le venise întru întâmpinare. Își lăsau arma și-și luau în brațe copilașii cu care se tot duceau sărutându-i, urmați de cârduri vesele văzându-i întorși teferi. Ici colo câte o femeie mergea cu capul plecat, ștergând lacrimi, după cel pentru care venise întru întâmpinare, însă care murise departe.

Alți veneau pentru ași relua caii pe care-i luase la rechiziție, și pe cari ducându-i de dârlog, îi desmierdau și sărutau ca pe vechi prieteni.

Câte un câne credincios, sburda nebuu alergând în fața stăpânilor, sau a cailor.

Din depărtare lanurile întinse își lenăviau spicile de aur îndemnându-i la muncă. Colo lumega satul, cu sătenii ce ieșeau înaintea. Femei în lacrimi se aruncau în brațele soților, copiilor, fraților, veniți teferi. Altele nevăzându-i veniți pe ai lor, ridicau brațele privind cerul, și 'u hohote de plâns și suspine, intrau pe la căminele lor. Peste tot strălucea lactămi, cari de bucurie, cari de jeale.

După o bună odihnă, de cu zori, vitejii de eri se împrăștiau iarăși prin lanurile întinse, muncind acum pentru roada țării lor, după ce mai sporise la întinderea ei.

Pretutindeni, viața își relua activitatea, atât la țară cât și la orașe.

După trecerea întregii oștiri, acele trei poduri vremelnice cari tot timpul fusese stavile pentru trecerea vaselor, fură desfăcute tot de pontonieri, și Dunărea, care se odihnuise limpezindu-și apele începea iarăși viața ei de acti-

vitare. Vapoarele iarăși începură a înota în
limpezile valuri, cari de astă dată nu mai des-
part Deliormanul, ci, îl unesc cu vechea lui
tulpină.

— SFÂRȘIT —

VITORUL ROMĂNCELOR

ANUL AL III-lea

*Revista intereselor femești ilustrată cu portretele
acelora care se disting prin întreprinderi folositoare
cât și ale scriitoarelor de talent.*

*Revista apare lunar sub direcțiunea D-rei Adela
Xenopol, colaborată de cele mai distinse scriitoare
române.*

Prețul abonamentului: 10 lei pe an.

Pe hârtie de lux: 20 „ „ „

Pentru orice informație a se adresa:

Strada TEILOR 11-bis

BUCUREȘTI

TIPOGRAFIA CURȚII REGALE
F GOBL FII

BUCUREȘTI

19, - Strada ... fr.